

MEMORIA FINAL DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL MEDIANTE SONDEOS Y ANÁLISIS DE ESTRATIGRAFÍA MURARIA EN APOYO A LA RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE LA TORRE DEL MOLINO EN TORRE CARDELA (GRANADA)

CARLOS ALBERTO TOQUERO PÉREZ

DOI: 10.5281/zenodo.10539932

TORRE CARDELA

MAYO 2023

MOTIVACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La Torre del Molino es una finca de titularidad pública cuya gestión depende del Excmo. Ayuntamiento de Torre Cardela, que cuenta con una denominación genérica de BIC desde el año 1985¹, con la categoría de monumento tanto por el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España como por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

La intervención viene motivada por el proyecto de restauración de la Torre del Molino en el municipio de Torre Cardela dentro del núcleo de Torre Cardela. Esta torre se sitúa en la sima del Cerro de los Molinos, realizándose su acceso desde el pueblo por un camino peatonal de unos 300 m. de longitud. Está declarada como BIC desde 1985. La intervención se haya enclavada en el término de Torre Cardela dentro del núcleo de Torre Cardela, en el sitio denominado Cerro de los Molinos.

La intervención que se proyectó realizar por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Torre Cardela, se insertaba en los trabajos necesarios de vigilancia arqueológica ante la restauración de la Torre. Por tanto, ante estos supuestos, y siguiendo la legislación andaluza², se propuso una intervención arqueológica puntual mediante sondeos y análisis y lectura de paramentos que garantizase la protección de los restos existentes, y en el caso de que se localicen elementos de interés arqueológico, proceder a la paralización de los trabajos y a la adopción de las medidas pertinentes de protección e investigación de los mismos. De esta manera, se controlaron los trabajos de consolidación y restauración de la Torre del Molino.

1 Publicado en el BOE núm. 155 del 29/06/1985 por el que se inscribe la Torre del Molino como BIC con tipología de monumento.

2 Según el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía, publicado en el BOJA número 134, el cual recoge el Decreto 168/2003 de 17 de junio, modificado por el decreto 379/2011, de 30 de diciembre (BOJA 19 de 30 de enero de 2012).

Dado que la Torre del Molino es un sistema defensivo de la línea interior y su zona fronteriza del Reino de Granada y ante la restauración que se prevé de esta torre, los objetivos de fueron:

- Asesorar a la dirección facultativa y aportar datos para la evaluación de los niveles arqueológicos que pudiesen verse afectados por la ejecución del proyecto arquitectónico.
- Clarificar la cronología de construcción de la torre y las distintas fases de reparación que ha sufrido a partir del análisis estratigráfico mural.
- Preservar y poner en valor turístico la Torre del Molino como emblema del patrimonio público cultural de Torre-Cardela, así como fomentar la accesibilidad universal a la visita, interpretación y comprensión de dicho BIC.
- Mejorar el acceso e interpretación de la Torre del Molino como bien de interés cultural de titularidad pública mediante su adecuada señalización.
- Actuar para lograr la accesibilidad universal de los recursos turístico-culturales, de forma que se permita su disfrute por todas las personas de acuerdo con el principio de "diseño para todos": supresión de barreras arquitectónicas y la adaptación de estos espacios para personas con movilidad reducida; señalización de forma que se facilite su acceso e interpretación, incluyendo cartelería informativa en "lenguaje fácil" y otras adaptaciones para permitir la total accesibilidad cognitiva.
- Recuperar y poner en valor turístico la Torre del Molino como recurso del patrimonio cultural como espacio público de interés arquitectónico, histórico y cultural, actuando sobre los restos existentes con el fin de impedir su deterioro irreversible.

CONTEXTO HISTÓRICO

El carácter montañoso de la región al N fue un factor físico fundamental para comprender la fijación y la evolución de la frontera en tiempos nazaríes³.

El conjunto geográfico de los Montes forma parte del sector meridional de la Subbética, constituyendo una unidad geográfica diferenciada del resto de la cordillera por unos pasillos transversales: al N por la divisoria de aguas entre el Guadalquivir y el Genil, al E por el Guadiana Menor y al O y al E por el valle del río Genil.

Su geología y su tectónica la definen como una unidad fisiográfica bien personalizada de montaña calizo-dolomítica media, caracterizada por su variedad litológica y su riqueza morfogénica.

Está constituida por materiales depositados en un gran geosinclinal. Entre el Secundario y el Terciario alpinos se plegaron estos materiales siguiendo una progresión S-N.

³ BOSQUE MAUREL, Joaquín (1971) *Granada, la tierra y sus hombres*. Granada, p. 155.

La erosión posterior daría lugar a un relieve de tipo jurásico, grandes anticlinales de calizas secundarias, separados por depresiones margosas terciarias, generalmente longitudinales, donde el paisaje se caracteriza por suaves lomas, favoreciendo el cultivo y la ocupación humana⁴.

La riqueza biológica ha sufrido un amplio retroceso de los ecosistemas naturales, que, o bien ha provocado la desaparición de éstos, o su sustitución por etapas regresivas y por especies de repoblación.

La vegetación en su conjunto es el resultado de un proceso de roturación especialmente intenso en la segunda mitad del siglo XIX.

Por lo general son las áreas más recónditas las que conservan la vegetación en su estado más natural, como es el caso de la vegetación oromediterránea de Sierra Harana. Las masas de encinas y robles, han visto reducida su superficie a restos en la Sierra del Trigo, Sierra del Pozuelo, Sierra de las Cabras o el Mencal. En otras zonas han desaparecido completamente las encinas y sólo quedan restos, o han sido sustituidas por coníferas.

El paisaje vegetal predominante es el matorral y el monte bajo. Sin embargo, las masas arbóreas están más presentes en los montes occidentales que en los orientales, debido a la mayor humedad existente en los primeros.

Esta desaparición de la vegetación ha traído consigo la disminución de la riqueza y de la diversidad faunísticas.

La edafología presenta una considerable variedad y complejidad tipológica de suelos que hace que no sea frecuente la aparición nítida de una determinada tipología edáfica, sino más bien en formaciones asociadas de suelos. Los más representativos son aquellos que proceden de la descomposición de alguna de las variedades litológicas de caliza. Entre ellos encontramos los litosuelos cálcicos, que se hallan en las sierras y zonas de afloramientos rocosos. Los regosoles calcáreos, abundantes en toda la zona. Los cambisoles cálcicos, son suelos algo más maduros y abundan en las zonas alomadas de la comarca. Por último, un tipo edafológico a destacar por su antigüedad y singularidad, son los suelos rojos mediterráneos o luvisoles crómicos, que se hayan en las inmediaciones de Iznalloz, y son de una excelente fertilidad⁵.

La climatología de la comarca de los Montes es de características continentales, aunque con acusados matices mediterráneos. Las precipitaciones apenas superan los 800 mm al año, en las líneas de cumbres más elevadas. Las altiplanicies interiores, como las laderas inferiores inmediatas a la depresión Penibética, no rebasan normalmente los 500 litros. La pluviosidad es más abundante en los Montes occidentales, ya que en los orientales constituyen el precedente inmediato de las áridas estepas del NE de la provincia y del SE español⁶.

La aridez coincide con un régimen térmico continental muy extremo. Los inviernos son largos y fríos, y con frecuentes heladas que se producen desde octubre hasta mayo.

⁴ BOSQUE MAUREL, Joaquín (1971) *Granada, la tierra y sus hombres*. Granada, p. 156.

⁵ PEÑATORREDÍA, S.; PÉREZ MESA, D.; PARREÑO CASTELLANO, J.M. (1997) *Aproximación a modelos de ordenación territorial en áreas de montaña. La comarca de los Montes granadinos*. Granada, p. 31.

⁶ BOSQUE MAUREL, Joaquín (1971) *Granada, la tierra y sus hombres*. Granada, p. 157.

Apenas existen las estaciones intermedias. La primavera, con temperaturas bajas y heladas frecuentes, presenta un carácter casi invernal. El otoño, aunque corto, es un período bien definido y posiblemente el más agradable de todo el año⁷.

el territorio situado al N. Fue la frontera durante el reino de Granada, aunque con ciertas fluctuaciones, siempre mantuvo su condición de límite entre realidades diferentes a niveles geográficos y poblacionales, desde luego, administrativos, porque entorno a este territorio estaba precisamente el límite entre el yund de Granada y el de Jaén, entre la cora de Elvira y de Jaén, posteriormente.

la zona Noroccidental es la comprendida desde Montefrío, que confinaba con Loja, hasta Colomera, situada en el extremo E de ella. La Nororiental abarcaba desde Deifontes e Iznalloz hasta Píñar y Montejícar. Son la verdadera frontera de la capital del reino, Granada, y de su corazón, la Vega. El resto estaba controlado por otras unidades territoriales. Al O por el conjunto de Loja y su distrito, que dispone de una buena y variada organización defensiva. Al E se encuentran las altiplanicies granadinas, resguardadas por los mecanismos defensivos de Guadix, Baza y Huéscar, que están además perfectamente conectados por determinadas estructuras que podríamos llamar de enlace, tales como torres atalayas o pequeños castillos.

La zona fronteriza coincide en gran medida con la denominada comarca de los Montes. Se distinguen dos partes bien diferenciadas: la occidental y la oriental. La división entre ambas viene dada por el paso que permite el acceso directo a la Vega de Granada, es decir, la cuenca del río Cubillas, que pasa por Iznalloz, del que es afluente el Colomera por su margen derecha. Esta zona establece un sistema defensivo en todos los pasos que existen hacia Granada, porque la línea fronteriza que existe más al O de Montefrío y más al E de Píñar y Torrecardela protege, respectivamente, las áreas de Loja y de Guadix-Baza-Huéscar.

Es este territorio el contrafuerte montañoso de los sistemas béticos, que sólo se puede pasar a través de unos estrechos pasillos, labrados por los cursos de agua permanentes. La parte occidental está incluida, en el sistema Subbético. Se compone de materiales calizo-dolomíticos y margosos. Su altitud es relativamente reducida, pues suele estar entre los 1.000 y los 1.500 m, si bien la Sierra Parapanda alcanza los 1.650 m. Todos los castillos, que en realidad son poblados fortificados, a los que los castellanos denominaron tras la conquista villas, guardaban los pasos más importantes. Se asentaban en una elevación rocosa, que siempre supera los 700m, en el caso de Íllora (744 m), aunque lo habitual es que sea superior a los 800 m (Iznalloz, 805 m; Montefrío, 833 m; Colomera, 866 m; Píñar, 932 m; Moclín, 1083 m; Montejícar, 1140, y Torre Cárdela, 1217 m). Esto favorecía el control visual de todo el espacio a ambos lados de la frontera. Pero cuando había un problema de falta de visibilidad se apoyaban en una serie importante de atalayas. La zona en cuestión jugó un papel de primera importancia como vía de comunicación entre dos espacios más o menos diferenciados, el Subbético y el surco intrabético. Por eso, no es extraño que haya un gran número de yacimientos arqueológicos que atestiguan un poblamiento muy intenso desde época prehistórica. Así, desde la Cueva de Malalmuerzo, en las proximidades de Moclín, hasta los restos argáricos de Puerto Lope, pasando por el importante yacimiento de la Peña de los Gitanos, de Montefrío, los diferentes horizontes prehistóricos están documentados en esa área de los Montes. Son muy importantes como

⁷ BOSQUE MAUREL, Joaquín (1971) *Granada, la tierra y sus hombres*. Granada, p. 157.

muestras culturales las numerosas pinturas rupestres en diversas cuevas de la zona y la abundancia de sepulturas megalíticas. Aunque hay hallazgos de cierta importancia, hasta fechas muy recientes no se han empezado a documentar los restos romanos que se encuentran por la zona, destacando la excavación de unas termas romanas en Íllora. De época medieval sobresale de entre todos, el yacimiento altomedieval de "El Castellón", de Montefrío.

Estos asentamientos, unidos a la presencia romana en la zona, prueban, a nuestro entender, un fenómeno de encastillamiento propio del proceso de transición del final del mundo romano y comienzos de la Edad Media.

Por lo que respecta a las fuentes escritas queda todo por hacer. Disponemos de un modelo de análisis en el que se combinan las diferentes técnicas de investigación, el estudio de las fuentes, de la arqueología y de la toponimia, pero para la cara N del Subbético y partiendo fundamentalmente de la documentación cristiana. Por el momento, no podemos hacer otra cosa que plantear la cuestión a partir de los datos dispersos que hemos podido recopilar en las principales crónicas. Genéricamente esta área como la próxima de los Montes Orientales es conocida como los *barāyilāt*. Ya en el siglo X, en al-Muqtabis V se cita este espacio a propósito de dos campañas de 'Abd al-Rahmān III. En la primera, del año 913, lleva a cabo un ataque contra la cora de Elvira, rindiéndose la gente de las "fortalezas de Baza, Tíjola, Murbīt, al-Barāyila y los Cenetes"⁸. En 918, tiene lugar un ataque contra Sulaymān, hijo de 'Umar ibn Ḥafṣūn. El texto en cuestión, referido a los *Barāyilāt* no deja lugar a dudas: "Luego había muerto su padre, el perverso 'Umar b. Ḥafṣūn, con lo que perdió toda esperanza de sucederle y se afirmó su enemistad a su hermano, el investido Ŷa'far, que se esforzaba en tenderle trampas y promoverle odios. Fue entonces cuando el sultán mandó contra Sulaymān a Muḥammad b. Qāsim b. Tumlus con otro ejército para sumarse en el combate a 'Abdalwahhāb: Ibn Tumlus acampó frente a Sulaymān, lo combatió denodadamente, construyó contra él el baluarte de Columbaria, desde el cual lo controlaba, apretándose el cerco y arreciando el empeño contra él. Para colmo de desgracias, sucedió que un día sacó como ardid en situación desesperada a sus hombres para atacar la zona de al-Barāyila, con tan mala fortuna que se tropezaron en el camino a 'Abdal' azīz b. 'Abdal'a'là, conocido por aš-Širri, con los hombres de al-Barāyila, a los que buscaban, teniendo lugar un duro combate en que llevaron la peor parte los hombres de Sulaymān, que murieron en gran número. La misma noche del combate 'Abdal' azīz mandó un mensajero al caído del sultán 'Abdalwahhāb b. Muḥammad, informándole de la situación y derrota que habían inflingido a aquellos malvados, saliendo éste con los mercenarios que tenía y tendiéndoles una emboscada, con la que aniquiló a los derrotados cuando llegaron"⁹.

Puede haber dudas con respecto a la identificación del espacio de los *Barāyilāt*. Ahora bien, es evidente que se refiere a un área de paso por el Subbético, aunque quizás se refiera a la próxima a Baza. Allí hay un topónimo Barchel en torno al Guadiana Menor, que debe proceder de *Barāyila*. Sin embargo, el que aparece en las acciones de 918 ciertamente corresponde al área que ahora estamos viendo, porque, como se habrá advertido, se menciona Columbaria, que es seguramente Colomera. El término es claramente romano,

⁸ Ibn Hayyān (1981) Crónica del Califa 'Abdrrahmān III an-Nāṣir entre los años 912 y 942. Traduc. María Jesús VIGUERA MOLINS y Federico CORRIENTE, Zaragoza, p. 61.

⁹ Ibn Hayyān (1981) Crónica del Califa 'Abdrrahmān III an-Nāṣir entre los años 912 y 942. Traduc. María Jesús VIGUERA MOLINS y Federico CORRIENTE, Zaragoza, pp. 115-116.

aunque puede pensarse que hubiese establecimientos de nueva planta de época árabe. Es evidente que esto ocurre en el entorno de Elvira.

El geógrafo almeriense al-'Udrī menciona Illywra al hablar de las distancias con respecto a la capital de Elvira¹⁰, sin calificarla, lo que hace suponer que sea un núcleo de población; además, entre los distritos de la cora de Elvira habla de un iqlīm llamado Bur̄yīliyat Qays, que está a continuación del de al-Nībal y antes del ŷuz de Wašqa¹¹. En realidad, es el mismo que mucho más tarde, en el siglo XIV, cita Ibn al-Jaṭīb, siguiendo a al-Mallāhī, autor que vive entre los siglos X y XIII, los siguientes distritos con este nombre genérico: "iqlīm Bar̄yīlat Qays, en el que están Mu[n]t Luzna (...) y el castillo (ḥiṣn) de Bāliš.

Iqlīm Bar̄yīlat Andara, en el que está el castillo (ḥiṣn) de Qanāliš (...) de los Banū Harbūn.

Iqlīm Bar̄yīlat Abī Ŷarīr, en el que está el castillo de Bukūr.

Iqlīm Bar̄yīlat al-Buniŷūl (...), en el que está el castillo de Muntīšāqir¹².

Parece que se trata de un territorio plenamente conformado ya en el siglo XI y, desde luego, con posterioridad, en donde aparecen ḥuṣūn, pero también un poblamiento en el que la presencia árabe es una realidad. Concuera este dato con algunos aspectos anteriormente mencionados sobre el establecimiento de los árabes, como se aprecia en el caso de los Qaysīs. Pero es también evidente que estamos ante un espacio próximo al área de Elvira-Granada. De nuevo aparecen citados los Bar̄yīlat en una fuente del siglo XIV, pero que hace referencia a la campaña llevada a cabo por Alfonso I el Batallador en el siglo XII, se cita: "Luego pasó a la aldea de Hamdān -Alhendín- y hubo grandes combates entre él y las tropas musulmanas. Al cabo de dos días se trasladó a la vega y la caballería del ejército musulmán iba en su seguimiento y acampó en la fuente de Atsa (...) con el más completo orden de la batalla y teniendo precaución de que se pudiese aprovechar la ocasión contra él. Luego se fue por Barrāḥalāt (...) y de allí a al-Liqūn (Alicún) y de allí a Guadix; habían sido muertos de sus capitanes y siguió las etapas hacia Levante y pasó por Murcia, hacia el desfiladero de Játiva¹³". El relato del texto no deja lugar a dudas que nos menciona la tierra de pasos entre un área y otra del Subbético. De todas formas, la información de las fuentes escritas es muy exigua y dispersa. A este respecto, la discusión que establecen Jiménez y Quesada es sumamente ilustrativa¹⁴. Aparte de situarlo, de lo que ya no cabe duda incluso antes de su trabajo, plantean el significado toponímico. Se inclinan por la derivación del término a partir del latín "portus", en su diminutivo "porticellus", según ya estudió Martínez Ruiz¹⁵, en su significado de "puerto" o "paso". Es lógico en atención al carácter de la zona, que está, como repetidamente se ha dicho, entre

¹⁰ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel (1975-1976) "La cora de Ilbīra (Granada y Almería) en los siglos X y XI según al-'Udrī", Cuadernos de Historia del Islam, VII, pp. 5-85, espec. P. 54.

¹¹ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel (1975-1976) "La cora de Ilbīra (Granada y Almería) en los siglos X y XI según al-'Udrī", Cuadernos de Historia del Islam, VII, pp. 64-65.

¹² JIMÉNEZ MATA, María Carmen (1990) La Granada islámica. Contribución a su estudio geográfico-político-administrativo a través de la toponimia, Granada, p. 58.

¹³ HUICI MIRANDA, Ambrosio (1951) Al-Ḥulal al-mawšiyya. Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín, Tetúan, p. 114.

¹⁴ JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Milagros y QUESADA QUESADA, Tomás (1992) "en los confines de la conquista castellana: toponimia y poblamiento de los montes granadino-giennenses en el siglo XIII según la documentación cristiana", revista del centro de estudios históricos de Granada y su reino, 6, pp. 51-78.

¹⁵ MARTÍNEZ RUÍZ, Juan (1985) "Contribución al estudio de la toponimia menor mozárabe granadina", revista de filología hispánica, LXV, pp. 1-24.

un espacio geográfico llano, cual es el valle del Guadalquivir, y otro de similares características, pero más parcelado, el surco intrabético. La mayor información procede no obstante de la época nazarí, sobre todo en el período final, contando ya con las fuentes castellanas que nos dan noticias de las fortificaciones a la hora de su conquista. En realidad, la paulatina aproximación de los castellanos y su presión constante va a permitir realizar algunas precisiones sobre este territorio plenamente fronterizo. Primero, el proceso de formación del reino nazarí, resultado de la descomposición del imperio almohade y del acuerdo con los castellanos, supuso que estos avanzarán al principio sobre la cabecera del Guadalquivir y luego por todo su valle; más tarde, se establecieron relaciones siempre desiguales entre poderes territoriales muy diversos y desiguales. Todo ello nos plantea el estudio de la frontera en época nazarí como un análisis en una doble perspectiva. De un lado, la influencia de Castilla y sus señores feudales de la frontera obligó a reestructurar el territorio conforme al avance y retroceso lo iban configurando, creando hábitats fortificados, las llamadas villas fronterizas. De otro, la capacidad defensiva nazarí se veía puesta a prueba ante las cada vez más constantes y depredadores ataques. El espacio fronterizo, sin embargo, se configuró asimismo como un campo de intercambio y de relación cada vez más desarrollado y rico. Las referencias en las fuentes escritas castellanas¹⁶, nos advierten de las relaciones económicas de todo tipo que se daban¹⁷, en las que el tráfico comercial y la ganadería¹⁸ ocupaban un primer plano.

Se perciben dos modelos claros, aunque es preciso un examen más profundo y extensible a todo el conjunto fronterizo. Los planteó en su tesis doctoral Tomás Quesada¹⁹. Así, sabemos que en la frontera giennense-granadina estaba organizada en atención a su carácter militar, sobre todo de parte castellana: “el carácter fronterizo de estas tierras meridionales del reino de Jaén confirió a su estructura un componente militar de primera magnitud que llevó a un total encastillamiento de la zona²⁰”. Y a continuación añade: “por parte musulmana la organización de las defensas era similar. En este caso la ciudad encargada de todo este sector fronterizo era la capital del reino, Granada, aunque la dirección efectiva quedó delegada siempre en uno de los castillos más importantes, en primer lugar, Huelma y, desde su conquista por los cristianos, en 1438, Cambil²¹”. En cuanto a las actividades económicas, destacan las ganaderas, que permiten un desarrollo más fácil en las condiciones de guerra. De todos modos, estaban aquellas influenciadas por la alternancia de períodos de tregua con otros de hostilidades: “en los primeros no sólo era posible el pastoreo de los ganados en la frontera, sino que también era factible el cultivo de los campos, siempre que fuesen cultivos herbáceos anuales que requiriesen poca inversión y que diesen frutos en poco tiempo, principalmente, cereales²²”. Quesada pone de

¹⁶ DE MATA CARRIAZO, Juan (1971) En la frontera de Granada, Sevilla.

¹⁷ RODRÍGUEZ MOLINA, José (1988) “La frontera entre Granada y Jaén, fuente de engrandecimiento para la nobleza (siglo XIV)”, SEGURA GRAIÑO, Cristina (ed.) Relaciones exteriores del reino de Granada. IV coloquio de historia medieval andaluza, Almería, pp. 237-250.

¹⁸ ACIÉN ALMANSA, Manuel (1974) La vida fronteriza en la zona meridional de la serranía de Ronda (1470-1501), Granada.

¹⁹ QUESADA QUESADA, Tomás (1989) La serranía de Mágina en la baja Edad Media (Una tierra fronteriza en el reino nazarí de Granada), p. 360.

²⁰ QUESADA QUESADA, Tomás (1989) La serranía de Mágina en la baja Edad Media (Una tierra fronteriza en el reino nazarí de Granada), p. 360.

²¹ QUESADA QUESADA, Tomás (1989) La serranía de Mágina en la baja Edad Media (Una tierra fronteriza en el reino nazarí de Granada), p. 360.

²² QUESADA QUESADA, Tomás (1989) La serranía de Mágina en la baja Edad Media (Una tierra fronteriza en el reino nazarí de Granada), p. 360

manifiesto, que, al otro lado de la frontera, en tierras nazaríes, la situación era diferente y la vida económica tenía otro sentido: "...hemos de suponer que el envío de recuas de abastecimiento a los castillos fronterizos musulmanes sólo se debía de hacer de una forma episódica, teniendo que autoabastecerse en circunstancias normales²³". Y más adelante concluye: "Y si a pesar de las circunstancias adversas los granadinos de la frontera podían cultivar sus campos más aún podían dedicarse a la ganadería, mucho más fácil de defender²⁴". Finalmente advierte: "Este distinto comportamiento debe sin duda atribuirse a la existencia en la zona fronteriza granadina de una población civil distinta e independiente de la guarnición militar, que cultivaba los campos para autoabastecerse. En las mismas circunstancias, por lo tanto, mientras los castillos fronterizos castellanos dependen de las tierras del interior, los nazaríes se autoabastecen y sólo esporádicamente de las provisiones enviadas desde la retaguardia del reino granadino²⁵".

La historia política de los siglos bajomedievales, manifiesta los avances de los castellanos sobre las tierras nazaríes y su paulatina conquista de espacios fortificados que, desde la toma de Antequera a principios del siglo XV, va en un *crescendo* que lleva finalmente a la guerra final 1482-1492. Estos avances tienen varios puntos álgidos. El más importante para nuestro territorio es el de mediados del siglo XIV, en la época de Alfonso XI, cuando se debe reajustar la frontera nazarí por la caída de la importante plaza de Alcalá de Benzaide, a partir de entonces la Real, en 1340. En el reinado de Alfonso XI se produce la llamada "batalla del Estrecho" alcanzó su cénit. En ese mismo año, 1340, Alfonso XI obtiene la importante victoria de El Salado, y en 1343 conquista Algeciras. Previamente, en la frontera había ganado Olvera, Pruna y Torre Alhaquín, en 1327, y, en 1340, junto con Alcalá de Benzaide, conquista Priego y Benamejí. Otro período especialmente significativo es el del reinado de Juan II, que viene marcado por la toma de Antequera en 1410, durante la regencia de su tío D. Fernando, y el de Enrique IV. Precisamente en la etapa de este último monarca el condestable D. Miguel Lucas de Iranzo actúa en la zona fronteriza de forma muy notable. Pone de manifiesto las actividades de la nobleza y sus conflictos con los granadinos.

El lapso de tiempo entre la muerte de Alfonso XI y la conquista de Antequera, aunque tiene algunas acciones, como las emprendidas por Pedro I en el Subbético cordobés, significó una recomposición del poder granadino y el impulso dado por Yūsuf I y Muḥammad V, en los años medios del siglo XIV, con la construcción o reconstrucción de plazas fronterizas y de otras esparcidas por el reino nazarí. Coinciden con la gran crisis feudal de esas fechas. Las referencias que nos dan las fuentes escritas, castellanas esencialmente, permiten dibujar un panorama muy preciso. En las tardías fechas de la segunda mitad del siglo XV, ya aparecen las villas fronterizas nazaríes claramente perfiladas. Las crónicas de la conquista final arrojan también luz sobre ellas.

Torre Cardela se localiza en la denominada comarca de los Montes, concretamente en su flanco oriental. La división entre la parte oriental y la occidental viene dada por la cuenca del río Cubillas, que pasa por Iznalloz y que constituye el paso directo a la vega de Granada.

²³ QUESADA QUESADA, Tomás (1989) La serranía de Mágina, p. 360

²⁴ QUESADA QUESADA, Tomás (1989) La serranía de Mágina en la baja Edad Media (Una tierra fronteriza en el reino nazarí de Granada), p. 360.

²⁵ QUESADA QUESADA, Tomás (1989) La serranía de Mágina en la baja Edad Media (Una tierra fronteriza en el reino nazarí de Granada), p. 360.

Se integra en el conjunto morfoestructural de las Sierras Subbéticas. Al E se encuentran las altiplanicies granadinas, resguardadas por los mecanismos defensivos de Guadix, Baza y Huéscar.

Esta zona siempre jugó un papel de primera importancia, ya que se localiza entre dos realidades físicas diferenciadas como son el Subbético y el Surco Intrabético. La comunicación entre ambos se realiza a través de unos estrechos pasillos labrados por los cursos de aguas permanentes.

Se trata de un territorio ocupado desde época muy temprana, como lo pone de manifiesto el yacimiento paleolítico situado a pie de monte de Sierra Harana.

En época romana se construyeron importantes caminos y surgieron numerosas *villae* en el entorno. En este punto hemos de señalar que, ante la falta de estudios de poblamiento de época romana en la zona, difícilmente se podrá llevar a cabo un análisis de las transformaciones en época tardorromana y altomedieval.

En época islámica este territorio fue integrado en la cora de Ilbira, formando parte del distrito o *iqīm* Bar̄yīlat al-Buniyūl.

Carecemos de noticias acerca de la zona para el periodo altomedieval. En general, se cuenta con pocas menciones sobre los asentamientos de esta zona anteriores a la formación del reino nazarí, exceptuando citas concretas como la de Ibn Hayyān a finales del siglo IX y comienzos del X a Colomera y Montejícar. Ésta última, debido a la significación que alcanzó el castillo durante la fitna del siglo IX²⁶, vuelve a ser mencionado en 1225 al ser atacado por una expedición militar contra los almohades, mandada por Alvar Pérez de Castro²⁷.

Lo que sí parece claro es que a partir de la constitución del reino nazarí cuando el territorio de los montes adquiere un papel fundamental, ya que se convierte desde entonces en una zona fronteriza, enclave fundamental en la defensa del reino frente a la presión castellana. No hemos documentado ninguna mención en las fuentes musulmanas. En las castellanas, con anterioridad a la conquista aparece citada dos veces, el caso de Pñar. La primera la encontramos en la *Crónica de Alfonso XI*, y se refiere a la incursión en la Vega de Granada del infante D. Pedro, en 1317:

E desde el ynfante don Pedro ovo este mandado e supo por cierto que eran ydos, por no perder lo que avie dado a los cavalleros, partió luego dende e vínose para Jaén e fuese luego para Canbil, e de Canbil fuese para la sierra, e llevo a tres leguas de Granada, cuydando que los moros saldrían a el. E los moros entendiéronlo, e fallaron de su pro de no salir a el. E dende fue a Asnallos, e combatiola, e entro en el arrabal, e quemo mucho pan que fallo ay e fizo ay muy gran daño. E dende fue a otra villa que dicen Pi(ñ)a, e entro el arrabal e fizo eso mesmo ay muy gran daño. E dende vino a Montexicar, e entro el arrabal e quemo ay una huerta que avie muy buena. E dende tomóse para Canbil e para Jaén e para Vbeda²⁸.

La segunda información nos la proporciona la *Crónica de Juan II*, en el año 1410, en la que relata que, un grupo de caballeros de Jaén:

acordaron de entrar á correr tierra de Moros, cavalgaron en viernes dos días antes de Pascua de Pentecostés, en el mes de Mayo año susodicho, é llegaron á la Guardia, lugar de Diego González de Mexia, é dieronle el acuerdo con que iban, é acordó de se ir con ellos; é serian todos hasta ciento y veinte de caballo, é doscientos y cincuenta peones, é anduvieron toda la noche, é pasaron cerca de xma castillo de Moros que dicen Arívado; é otro día de mañana acordaron algunos de los dichos caballeros que fuesen á

²⁶ Ibn HAYYĀN (1953) *Al-Muqtabis III*, trad. J.E. GURÁIEB. *Cuadernos de Historia de España*, XVII, pp. 155-165, espec. pp. 160-161.

²⁷ AGUIRRE SÁDABA, F. J. y JIMÉNEZ MATA M. C. (1979) *Introducción al Jaén islámico. Estudio geográfico-histórico*. Jaén, pp. 232-233.

²⁸ Gran Crónica de Alfonso XI (1976). Edic. Diego CATALÁN, Madrid, t. I, p. 303.

*correr al castillo de Pinar, é otros lo contradecían, diciendo que era muy cerca de Granada; e tanto porfiaron Don Diego é Fernando de Torres, que todos hubieron de ir a correr a Pinar, aunque fué contra voluntad de los más; e corrieron el campo, é sacaron asaz ganados de bueyes y vacas*²⁹.

Con la consolidación del poder cristiano en el Alto Guadalquivir la zona de los Montes Orientales pasa a tener un protagonismo del que hasta entonces había carecido. Sin embargo, no constituirá hasta los momentos finales, concretamente, hasta la caída de Huelma, una primera barrera frente a los castellanos. Circunstancia que sí se da en los Montes Occidentales donde la caída en 1341 de Alcalá de Benzayde, junto con Priego y Benamejí, situará a Montefrío, Íllora, Moclín y Colomera en la primera línea defensiva del reino, guardando los pasos hacia la Vega y la propia ciudad de Granada.

La organización de la defensa nazarí en la parte oriental de los Montes va a estar condicionada por la presencia musulmana en las estribaciones meridionales de Sierra Mágina hasta el siglo XV.

La frontera entre los dos reinos en esta zona se define por el macizo montañoso de las Subbéticas, que constituye la Sierra Mágina, y por los pasos que se abren entre el Valle del Guadalquivir y el reino de Granada, al E y al O de la misma.

El paso del Guadalbullón es el camino más corto entre el valle del Guadalquivir y la vega de Granada. Este río nace en la Sierra de Alta Coloma y discurre entre esta sierra, y las de Lucena y Mágina para desembocar finalmente en el Guadalquivir, al N de Jaén.

Como ha puesto de manifiesto Tomás Quesada, por parte cristiana este camino estaba custodiado por dos castillos a ambos lados del Guadalbullón. Son, respectivamente, Pegalajar y La Guardia, el uno, dependiente de Jaén y, el otro, cabeza de un señorío.

Por parte musulmana este paso estaba defendido principalmente por el castillo de Arenas, ubicado en una situación privilegiada, que dominaba totalmente, tanto este paso, como los del Quiebrajano y cubría la retaguardia de la avanzadilla musulmana de Cambil y Alhabar, que desde la conquista de Huelma en 1438 había quedado desprotegida. Desde este último castillo, a través de Arbuniel y Cárcchel, cortaba el camino natural de Cambil con su retaguardia, representada en primera instancia por Montejícar³⁰.

El siguiente paso que determina todo este territorio es el del río Jandulilla, que nace al S de Sierra Mágina, abriendo camino entre los macizos montañosos de las Sierras Subbéticas y va a desembocar en el Guadalquivir a la altura de Úbeda. Junto al anterior, constituye uno de los accesos naturales desde el Valle del Guadalquivir, desde las campiñas de Úbeda y Baeza, a Granada, accediendo a la misma por Iznalloz y Deifontes. Es en este sector donde se concentran la mayor parte de las defensas nazaríes.

Como señala el mismo Tomás Quesada³¹, la importancia militar de Huelma se extendía mucho más allá de los pasos de los ríos Jandulilla y Guadalbullón, formando la cabeza de un sector fronterizo que incluía las fortificaciones existentes en los Montes Orientales.

Por una parte, organizaba la defensa de los pasos occidentales, directamente defendidos por el castillo de Arenas, e indirectamente por los castillos de Cambil y Alhabar, ya que, según Tomás Quesada, la función primordial de estos, no era la custodia de ese paso sino realizar frecuentes cabalgadas en las tierras de Jaén³². Lo mismo ocurría con los centrales, donde además de estos últimos se incluía el castillo de Bejid, y con los orientales,

²⁹ Crónica de Juan II. C. ROSELL (1953) (ed.), vol. II. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid, p. 321.

³⁰ QUESADA QUESADA, Tomás (1989) *La Serranía de Mágina en la Baja Edad Media. Una tierra fronteriza con el reino de Granada*, Granada, p. 208.

³¹ QUESADA QUESADA, Tomás (1989) *La Serranía de Mágina en la Baja Edad Media. Una tierra fronteriza con el reino de Granada*, Granada, p. 215.

³² QUESADA QUESADA, Tomás (1989) *La Serranía de Mágina en la Baja Edad Media. Una tierra fronteriza con el reino de Granada*, Granada, p. 209.

auxiliados por Bélmez y Cambil. Asimismo, a través de Píñar e Iznalloz cubría el paso transversal que comunicaba la Hoya de Guadix con Granada, cuya vía natural viene definida por el río Fardes.

Según Quesada, existiría una segunda línea defensiva destinada a informar por medio de ahumadas o señales ópticas de los movimientos enemigos. Ésta estaría formada por Montejícar y Torrecardela, situadas ambas en la zona oriental de los Montes. El primero cumplía un papel fundamental al permitir el enlace entre las fortificaciones situadas en los sectores occidentales y centrales de Sierra Mágina. Su importancia queda bien patente en la *Crónica de Iranzo*, cuando el Condestable se dirige en 1471 a conquistar este castillo porque

...ganada aquella fortaleza en muy poco tiempo eran perdidas las fortalezas de Cambil y Alhabar y Arenas y la cibdad de Jahen quedava tierra firme y segura ca los moros no pueden entrar a facer daño a Jahén ni a su tierra sino por aquel paso de Montexicar³³.

Torrecardela, por un lado, se comunicaría con la zona del Fardes y con la Hoya de Guadix y, por otro, lo haría con Granada a través de Píñar.

Si nos atenemos a este esquema, la importancia estratégica de Píñar queda de manifiesto por su amplia visibilidad que le permite el enlace de Sierra Mágina, especialmente gracias a Torre Cárdele, con la zona del Fardes, que es una vía de penetración desde la Sierra de Cazorla, y la propia Granada y debido a su comunicación con Iznalloz, torre de Deifontes y la de Sierra Elvira. Píñar es la clave para la defensa de todo ataque cristiano desde Sierra Mágina y el sector occidental de la Sierra de Cazorla. Con la caída de Huelma en 1438 se hizo necesaria una reorganización de las defensas por parte de los nazaríes. En este momento es en el que adquieren especial relevancia las fortificaciones de los Montes Orientales, ya que pasan a conformar la primera línea de la defensa del reino por este sector, al quedar el paso del Jandulilla prácticamente expedito para las huestes castellanas.

T. Quesada habla de la sustitución de Huelma por Cambil como avanzada de la defensa ante los castellanos apoyándose en las consecuencias que tuvo la conquista de Cambil y Alhabar para el resto de las fortificaciones de la zona, incluidos los castillos de los Montes Orientales. En efecto, tras la caída, se entregaron los castillos de Píñar, Iznalloz, Arenas y Montejícar. Igualmente apoya su consideración en el hecho de que pudiendo haber ido contra cualquiera de dichas fortificaciones, los castellanos se dirigieran directamente sobre la de Cambil. Añade que, teniendo en cuenta el amplio conocimiento de que gozaban los cristianos de la organización de la defensa granadina, es lógico que actuaran contra el castillo rector de la zona.

La sustitución de Huelma por Cambil no parece ser sino una solución extrema, pues no es posible desde aquí, el control directo de tan importante vía de acceso.

No obstante, algunos testimonios tardíos recogidos por Peinado Santaella permiten suponer que al frente de este territorio se encontraba la villa de Píñar. Así en un juicio celebrado en 1548 el morisco Hernando el Cabrí declaraba:

La dicha villa de Piñar era cabeca de las villas de Montexicar e Aznallos e Arenas e otras torres e fortalezas que estavan en la dicha comarca, las cuales se regían e governavan por el alcaide e justicia de la dicha villa de Piñar (...) e nunca vido, supo ni oyó dezir cosa en contrario, porque sy lo fuera lo supiera este testigo (...), porque en el dicho tiempo avia guerra con los christianos e su abuelo de este testigo, que se dezia Abrahen el Cabrí, fue alcaide de Aznallos e Montexicar e Arenas, e yendo a los dichos castillos

³³ Hechos del Condestable D. Miguel Lucas de Iranzo (1940) ed. Juan de M. CARRIAZO y ARROQUÍA. Madrid, p. 462.

a correr la tierra con los moros lo vydo asy ser e pasar asy en tienpo de moros quando el reino de Granada se conquisto por los christianos³⁴.

Otro testigo, Diego Daman, afirmaba:

...que quando salían los moros de las dichas villas de Aznaloz e Piñar e Montexicar e Canbil, la dicha villa de Pinar llevaba vn pendón colorado delante por cabecera e principal pueblo en todo lo que se ofrecía, asy en el servicio de las guerras como en otras cosas que se ofrecían. Y en el dicho tiempo se tenia por pueblo mas antiguo e nombrado que no ninguno de los otros castillos e fortalezas, e que vido este testigo que lo que el alcaide que entonces resydia en la dicha villa de Piñar mandava a las villas de Aznaloz, Montexicar, Piñar e Canbil lo obedecían por se cabecera de las dichas villas. E por ser la dicha villa de Piñar cabecera de las dichas villas estava poblada de vezinos moros hidalgos e pricipales de los de Granada como era el dicho Almandari, alcide que fue en ella, que era uno de los principales cavalleros moros de la cas de Granada³⁵.

De acuerdo con lo que expresan los testimonios, no cabe duda del papel rector de Píñar en este sector de la frontera, mencionándose de manera expresa el control sobre Cambil. Es posible que existiera un arráez (al-ra'īs) nombrado por el rey granadino entre las familias principales, como era el caso de al-Mandari³⁶, que incluso pudo tener la facultad de nombrar alcaides de otras fortalezas de menor rango.

En última instancia, la encargada de la organización y mantenimiento de la frontera, era la propia ciudad de Granada, facilitado además por la cercanía de ésta con los enclaves de los que hablamos. La dependencia del poder granadino, tal vez queda reflejada en el «pendón colorado» al que hace referencia Diego Damán. En este sentido, la presencia de una guarnición al mando de los nazaríes en Píñar se recoge en la declaración del morisco Francisco Alzareque:

Que tenía en ella [Píñar] el rey moro quarenta o ochenta cavalleros moros que corrian la tierra, lo que no tenia la villa de Aznaloz³⁷.

El último edificio castral que hay en la zona de los montes orientales es la torre del actual pueblo de Torrecardela. Es una obra de mampostería que de sitúa por encima del núcleo hoy habitado. Controla el paso de Guadahortuna-Jódar. Es una mampostería no concertada, aunque a veces forma hiladas. Las piedras son de tamaño grande y mediano, con ripios en algunos casos, éstos no forman verdugadas. La argamasa es de aspecto terroso y con árido fino. No quedan huellas de enlucido. En su interior está hueca y tiene una gran abertura en su fachada S. Probablemente se hizo aprovechando una entrada con un arco de medio punto como se ve en una jamba y en el margen del arco al O. En la cara N. se observa un arco de medio punto, pero hecho de piedra. Deberían existir al menos dos plantas, puesto que en las paredes se ve el envigado para ello. En la parte superior se observa la existencia de tres saeteras claramente señaladas con un enlucido que deja la piedra rehundida y probablemente hubiera una cuarta mirando hacia el S-SO. Estas saeteras estarían por encima de la segunda planta. Según se ve en el envigado, en una especie

³⁴ A.R.Ch.G., cab.3, pieza 194, leg. 20. Public. Rafael PEINADO SANTAELLA: *La Repoblación de la tierra de Granada. Los Montes Orientales (1485-1525)*. Granada, 1989, p. 44.

³⁵ A.R.Ch.G., cab.3, pieza 194, leg. 20. Public. Rafael PEINADO SANTAELLA: *La Repoblación de la tierra de Granada. Los Montes Orientales (1485-1525)*. Granada, 1989, p. 44.

³⁶ Sobre este personaje vid. G. GOZALBES BUSTOS: *Al-Mandari, el granadino fundador de Tetuán*. Granada, 1988.

³⁷ A.R.Ch.G., cab.3, pieza 194, leg. 20. Public. Rafael PEINADO SANTAELLA: *La Repoblación de la tierra de Granada. Los Montes Orientales (1485-1525)*. Granada, 1989, p. 44.

de terraza. Durante algún tiempo fue ocupada provisionalmente por una familia del pueblo.

Se ve desde esta torre el castillo de Píñar y es un punto de apoyo en esta área fronteriza, que es de gran importancia, aunque no mayor que la de los montes occidentales.

Tras la conquista castellana, la despoblación fue la nota dominante, hasta que bien avanzado el siglo XVI, dentro de la tierra de Granada. En efecto, la relación entre el espacio fronterizo y la ciudad granadina era importante. Existía, como queda suficientemente claro, una organización territorial en la que, pese a ser estructuras no dependientes de la gran madina, había una relación evidente que queda por estudiar en profundidad.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INTERVENCIÓN

La Torre del Molino, que presenta un estado de conservación deficiente, va a ser objeto de un proyecto de rehabilitación y consolidación, por lo cual es obligado que durante su ejecución se realice una intervención arqueológica. Los objetivos de esta propuesta de actuación se pueden dividir en dos grandes bloques. De un lado, asesorar a la dirección facultativa y aportar datos para la evaluación de los niveles arqueológicos que pudiesen verse afectados por la ejecución del proyecto arquitectónico. De otro lado, clarificar la cronología de construcción de la torre y las distintas fases de reparación que ha sufrido a partir del análisis estratigráfico mural. Para ello debe realizarse un seguimiento arqueológico durante los trabajos de rehabilitación y consolidación, así como sondeos y un análisis de las estructuras que conforman la torre. Esto es, un análisis estratigráfico mural y estructural desde la Arqueología de la Arquitectura.

En el estudio de los análisis paramentales se seguirá el concepto de unidad estratigráfica desde la arqueología de la arquitectura. Se establecen las unidades con criterios referentes a las características físicas del sustrato. Para ello se llevará a cabo la aplicación de las leyes estratigráficas enunciadas por E. C. Harris³⁸.

Las relaciones estratigráficas se trasladaran gráficamente en una matrix Harris, que permite la recogida de datos en campo, que posteriormente se reinterpretarán con otros datos como fotografía, planimetría, etc.

Como venimos diciendo, en la intervención se procederá estratigráficamente. Los estratos se distinguen por su composición, su textura y coloración, siendo un todo que les hace ser distintos unos de otros. La interrelación que presentan los elementos que los forman es muy fuerte, de manera que cada uno de ellos aporta características a los otros y reúne las de los demás. La composición de los estratos con elementos intrusivos puede determinar la datación, ya que objetos como material cerámico que ha quedado en dicho estrato nos da una cronología absoluta. Otro aspecto importante en cuanto a la conformación del estrato es, evidentemente, su volumen y, en cierto modo, su forma o superficie, que nos hablan de su formación. El orden en que se relacionan los estratos está asimismo determinado por relaciones físicas que pueden ser reducidas, de manera simple, a

³⁸ HARRIS, E. C., *Principios de estratigrafía arqueológica*, Barcelona, 1991, p.52.

relaciones relativas en el tiempo. De ahí que se establezcan unas normas que se reducen a dos grandes apartados que rigen todas las relaciones entre los estratos: relaciones de contemporaneidad («igual a» y «se liga a») y de sucesión en el tiempo («cubre/cubierto por», «se apoya en/se le apoya», «corta a/cortado por» y «rellena a/es rellenado por»).

Es necesario tener en cuenta la existencia de interfaces en los estratos, que son verticales y horizontales. En la excavación de las fosas se debe de proceder como en los casos normales, con su propia estratigrafía, que no es similar a la de los niveles que la rodean. En todo caso, se deben de correlacionar entre sí.

Aunque la estratigrafía sea simple no es aconsejable intervenir por principio en un área demasiado extensa. Así, podremos controlar de manera rigurosa todas las unidades estratigráficas. Las ventajas de este sistema se derivan del hecho de que al excavar los estratos se van registrando uno a uno en la sección acumulativa. De esta forma se pueden correlacionar directamente los hechos estratigráficos registrados en la sección y en las plantas. Su utilización permite que los estratos se excaven siguiendo sus contornos y su forma natural. No obstante, hay que considerar que la excavación de áreas de dimensiones reducidas impide realizar una lectura clara de las posibles estructuras que se puedan localizar, dificultando e incluso imposibilitando llevar a cabo una interpretación. Por esta razón si el descubrimiento de restos lo aconsejase podría cambiarse la cautela de la intervención y abrir sondeos mediante el sistema de áreas acumulativas. Éste sistema consiste en la ampliación sucesiva de los sondeos, hasta cubrir las necesidades de la investigación.

Para la documentación de las unidades estratigráficas se han empleado las fichas del SIAA (Sistema de Información Arqueológico de Andalucía). Se utilizarán fichas de campo en donde se atenderá a la identificación y localización de las mismas, su delimitación y su relación física o estratigráfica con otras unidades, la descripción de los depósitos y su interpretación. De esta manera se reconstruirá la secuencia estratigráfica y una vez examinados los materiales que contiene, se procederá a su datación.

Al proceso de descripción de las unidades estratigráficas se suma, mediante la utilización de fichas específicas, la caracterización de estructuras y complejos estructurales. Dichas fichas se componen de varios bloques:

- Inventario de material arqueológico.
- Clasificación del material arqueológico.
- Descripción de las Unidades Estratigráficas No Construidas.
- Descripción de las Unidades Estratigráficas Construidas, Estructuras y Complejos Estructurales.
- Diagramas de áreas.
- Documentación planimétrica: plantas y secciones.
- Fotografías, etc.

La intervención que se ha realizado en la Torre del Molino situada en el municipio de Torre Cardela dentro del núcleo de Torre Cardela. Esta torre se sitúa muy próxima a la línea de interior de la frontera nazarí y actualmente se encuentra plenamente inserta en el municipio. Está declarada como BIC desde 1985. La intervención se haya enclavada en el término de Torre Cardela dentro del núcleo de Torre Cardela, en el sitio denominado Cerro de los Molinos cuyas coordenadas UTM son: latitud 37.5075854 y longitud -

3.351285, y abarca una superficie de 11.665 m², de los cuáles la intervención a ocupado 5,35 m de planta circular y una altura de 5,5 m., y unos tres sondeos de 2x2 m.

Fig. 1. Localización de la torre del Molino

El área de trabajo tuvo unas dimensiones de 28,27 m², que equivalen a la Torre y al que se le añadió los tres sondeos de 2x2 m.

La intervención ha consistido en la lectura de análisis paramental de la Torre del Molino y posteriormente en la realización de tres sondeos de 2x2 m., que al final han sido realizado 2. Todo ello ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de modificaciones que ha sufrido la torre con el paso de los años, entre ellas y la que más ha afectado es como la torre fue reconvertida muy probablemente a molino y posteriormente utilizada como vivienda, todo ello se puede observar en la toponímia del lugar que hace referencia a que en las inmediaciones pudiera haber habido algún molino. La toponímia que hace referencia a ello como es el cerro de los molinos en donde se ubica la torre, al mismo tiempo el topónimo de la torre como torre del Molino, así como el camino de los molinos que conduce hacia el cerro en donde se ubica la torre.

La intervención comenzó acotando la zona de trabajo y localizando el punto cero. Una vez realizado esta operación se comenzó por empezar la lectura paramental de la torre y el seguimiento de control de movimiento de tierras en las obras de restauración de la torre en la que se procede a colocar unos contrafuertes para sustentar la Torre hasta que se restaure la torre.

Fig. 2. Punto cero ø

Los estudios de la torre se han realizado utilizando la arqueología de la arquitectura. Para ello, se utilizaron fichas de estructuras en las que se vieran las relaciones de las diferentes unidades que conforman la torre. Una vez visualizada la torre, para proceder a realizar los estudios se decidió dividir la torre en 4 partes (norte, sur, este y oeste) en cada una de estas partes se realizaron sus fichas y se vieron sus relaciones. A continuación, se expondrán las fotos de la torre en sus distintas partes en las que se ha dividido y en el que figurarán las unidades estratigráficas que las conforman.

Finalizada la lectura de los paramentos se procede a llevar a cabo el levantamiento fotogramétrico utilizando para ello un drone. Realizadas las fotografías y los videos por medio del drone se procede a realizar la fotogrametría en el laboratorio, y tras llevarla a cabo se cogen las fotos realizadas con el drone que también se encuentran

georreferenciadas y se lleva a cabo el dibujo de cada uno de los lados en los que se ha dividido la torre con archivos CAD.

Fig. 3. Patologías

Fig. 4. Dibujos CAD

A continuación, se hará una evolución cronológica de la Torre del Molino sita en el cerro del Molino en Torre- Cardela en la que se va a intentar ver cronológicamente las distintas fases por las que ha pasado dicha Torre.

La torre del Molino se trata de una construcción de época nazarí (ss. XIV-XV) que ha ido sufriendo diferentes reformas a lo largo del tiempo. A la hora de ver el tamaño y el diámetro de la Torre del Molino es difícil en cuanto a la altura que poseía por la pérdida del material que ha sufrido, pero no en cuanto al diámetro que poseía. Ante la pérdida de los materiales de los que consta la Torre que en la actualidad se encuentra hueca siendo originalmente maciza hasta la apertura de la puerta, es importante ver la comparativa con otras torres similares situadas en los Montes Orientales. Como ejemplo de torres parecidas a la Torre del Molino nos podemos encontrar con la Torre del Chopo situada en Colomera y la Torre de los Morrones situada en Zújar aunque estas torres no tienen su altura completa si se estima que su altura total estaría entorno a los 9 m. de altura con un diámetro que iría desde los 3,90 m. a unos 5 m.

Fig. 5. TORRE ATALAYA DE COLOMERA – Foto: Juan Antonio Martín Jaímez

Fig. 6. TORRE DE LOS MORRONES – ZÚJAR – Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano

Se puede afirmar que la Torre del Molino y la de los Morrones datan de la misma época elaboradas con la misma fábrica de época nazarí (s. XIV) siendo la planta de las torres circular construidas con piedras de mediano y gran tamaño formando hiladas regulares. Entre cada hilada se aprecian verdugadas de piedras planas. En el que quedan restos de enfoscado de mortero de cal. En las zonas altas se emplearon ripios de menor tamaño sin formar hiladas. La Torre de los Morrones pudo medir unos 9 m. de altura

aproximadamente. De la misma manera la Torre del Chopo situada en Colomera al igual que las otros dos es de planta circular con desarrollo cilíndrico, realizada en mampostería de hiladas más o menos regulares y pequeños ripios llegando a formar verdugadas. Este tipo de Torre suele medir en torno a los 9 m. de altura con unos 5 m. de diámetro, siendo los dos tercios inferiores macizos y el tercio superior hueco, en el que se albergaría el habitáculo.

Fig. 7. Sección de torre Atalaya – El patrimonio arqueológico medieval del Poniente granadino

Tras ver la comparativa con las otras dos Torres, se puede llegar a afirmar no con ciertas reticencias por la comparación con estas Torres, que la Torre del Molino llegaría a medir en torno a los 9 metros de altura y tendría un diámetro de unos 4-5 metros, siendo su fábrica de época nazarí (ss. XIV-XV) elaborada con mampostería de mediano y gran tamaño formando hiladas no regulares con verdugadas de piedras planas y en la parte alta se emplearon ripios de menor tamaño sin formar hiladas. La Torre es de planta circular. Una vez descrito lo más característico de la Torre, se puede pasar a interpretar la evolución que ha sufrido dicha torre a lo largo de su dilatada existencia, pasando a ver como en una

época en torno a los ss. XVIII-XIX la torre fue vaciada y posteriormente tras ese vaciado convertido en Molino en el que se identifica huecos de los rollizos de madera que servirían para sustentar la planta superior del Molino, y en el lado suroeste en donde se ubica la parte que se ha perdido se encontraría la doble puerta de entrada al Molino. Siendo las ventanas que se ubican en la parte superior en un número de 3, que deberían de ser 4 dado que sobre la puerta debería de existir otra, se puede afirmar que son parte de la conversión de la torre en molino. Hacia el s. XX se abriría una puerta al este, dicha puerta se abriría en el momento en el que se convirtió en vivienda según información que se nos aportó oralmente.

Fig. 8. Lado este

Fig. 9. Lado sur

Fig. 10. Lado oeste

Fig. 11. Lado norte

En cuanto a los recubrimientos exteriores de la torre datarían a excepción de una pequeña parte al s. XX dado que se tratarían de morteros de cemento, siendo una pequeña parte de mortero de cal en lado noreste lo que podrían tratarse de morteros más antiguos.

Se enumeran las unidades estratigráficas y las unidades negativas o interfaces en las que se pueden interpretar de que época son:

Se puede considerar que todas las interfaces o estructuras negativas son producidas principalmente por la conversión de la torre en molino y muy probablemente el deterioro actual de la torre se deba a ello, podemos decir sin equivocarnos mucho que estas fases equivalen a los ss. XIX-XX.

En cuanto a las unidades estratigráficas, podemos dividir las en dos partes. Una de mortero de cal y otra de mortero de cemento siendo el mortero de cemento datable en el s. XX y el mortero de cal muy probablemente tiene un abanico cronológico bastante amplio yendo desde el s. XIV al XX.

Las unidades estratigráficas documentadas en el transcurso de la presente son las siguientes:

001 Piedras de mediano y gran tamaño colocadas unas encima de otras sin ningún tipo de aglomerante. Se apoya sobre la torre (UE's 002, 006, 007, 010, 011, 013, 012) Mampostería en seco o a hueso.

- 002 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular unidas con mortero de cal.
- 003 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular unidas con mortero de cal
- 004 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular unidas con cal y cemento
- 005 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular unidas con cemento
- 006 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular unidas con cemento
- 007 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular con enlucido de cal
- 008 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular unidas con cemento
- 009 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular sin aglomerante que se ha perdido dado que en el lado norte pegan todas las inclemencias meteorológicas
- 010 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular con mortero de cal
- 011 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular, perdida de enlucidos y aglomerantes con motivo de las condiciones meteorológicas que se dan en el lado oeste.
- 012 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular, enlucido de cal y cemento
- 013 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular, mortero de cal
- 014 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular, cemento
- 015 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular, mortero de cal
- 016 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular, mortero de cemento
- 017 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular, cemento
- 018 Piedras de mediano y gran tamaño unidas con cemento, mampostería irregular
- 019 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular, cemento
- 020 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular, cemento
- 021 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular, cemento
- 022 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular
- 023 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular con enlucido de cal
- 024 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular con enlucido de cal
- 025 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular con la pérdida de mampuesto y sin casi mortero de cal
- 026 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular con enlucido de cal
- 027 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular con enlucido

028 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular

029 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular con pérdida del enlucido

030 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular con enlucido con mortero o enlucido

031 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular con enlucido

032 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular

033 Piedras de mediano, pequeño y gran tamaño con mampostería irregular, posiblemente a modo de reparación

034 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular con pérdida del enlucido

035 Piedras de mediano, pequeño y gran tamaño con mampostería irregular, posiblemente a modo de reparación

036 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular con enlucido

037 Piedras de mediano y gran tamaño con mampostería irregular con mortero de cemento para aglutinar los rollizos del piso superior

Interficie 001 Rotura de la UE 002 y 006 para hacer una puerta

Interficie 002 Hueco de rotura de la UE 006 con pérdida de material pétreo

Interficie 003 Hueco en la UE002 con pérdida de material pétreo

Interficie 004 Apertura de un hueco en la UE006 para la colocación de unas traviesas para la colocación de un tejadillo sobre la puerta

Interficie 005 Apertura de un hueco en la UE006 para la colocación de unas traviesas para la colocación de un tejadillo sobre la puerta

Interficie 006 Apertura de un hueco en la UE006 para la colocación de unas traviesas para la colocación de un tejadillo sobre la puerta

Interficie 007 Fractura de la torre que rompe la UE009

Interficie 008 Fractura larga que baja hasta casi la altura de la fractura de la interficie 007 y rompe la UE009

Interficie 009 Fractura a la altura de las ventanas del molino con pérdida de material que rompe la UE009

Interficie 010 Pérdida de material en la UE007

Interficie 011 Pérdida de material pétreo dejando a la vista la argamasa de cal en la UE011

Interficie 012 Abertura en el muro que rompe la UE011

Interficie 013 Línea de fractura que rompe la UE014

Interficie 014 Fractura en el interior de la torre que rompe la UE020

Interficie 015 Abertura de un agujero para la colocación de las traviesas que sujetan el suelo del piso superior de la torre y rompe a la UE020

Interficie 016 Fractura en el interior de la torre que corta la UE018

Interficie 017 Fractura en el interior de la torre que corta la UE018

Interficie 018 Pérdida de material que rompe la UE020

Interficie 019 Rotura de la UE 002 y 006 para hacer una puerta y es la misma interficie que la 001

Interficie 020 Rotura de la UE 002 y 006 para hacer una puerta y es la misma interficie que la 001

Interficie 021 Rotura con pérdida de mampuestos

Interficie 022 Rotura de la UE027 para la realización de una chimenea

Interficie 023 Pérdida de mampuestos posiblemente para la apertura de un hueco en la UE020 para la colocación de unas traviesas para la colocación de un tejadillo

Interficie 024 Pérdida de mampuesto

Interficie 025 Apertura de una puerta con arco en la UE028

Interficie 026 Abertura de un agujero pasadero, probablemente una ventanilla actualmente cegada

Interficie 027 Pérdida de mampuestos en la apertura de la puerta del lado norte

Interficie 028 Pérdida de mampuestos en la apertura de la puerta del lado norte

Interficie 029 Abertura en la UE028 para la colocación de los rollizos para el suelo o tejadillo

Interficie 030 Abertura en la UE028 para la colocación de los rollizos para el suelo o tejadillo

Interficie 031 Pérdida de mampuestos en la UE029

Interficie 032 Pérdida de mampuestos en la UE029

Interficie 033 Pérdida de mampuestos en la UE029

Interficie 034 Pérdida de mampuestos en la UE029

Interficie 035 Pérdida de mampuestos en la UE029

Interficie 036 Fractura con pérdida de mampuestos en la UE032

Interficie 037 Pérdida de mampuestos en la UE032

Interficie 038 Pérdida de mampuestos en la UE032

Interficie 039 Fractura con pérdida de mampuestos en la UE034

Interficie 040 Pérdida de mampuestos en la UE034

Interficie 041 Gran fractura con pérdida de mampuesto en la UE034 y rompiendo la UE031

Interficie 042 Pérdida de mampuestos en la UE034

Interficie 043 Fractura longitudinal a lo largo de toda la torre hasta el suelo rompiendo las UE's 032 y 031

Interficie 044 Rotura para la colocación de una posible hornacina y de un arranque de un arco de ladrillos.

Fig. 12. UE's lado este

Fig. 13. Ue's lado norte

Fig. 14. Ue's lado oeste

Fig. 15. Ue´s lado sur

Tras consolidar la estructura de la Torre se procede a realizar los sondeos. Los sondeos que se ha decidido plantear dado el estado de la Torre han sido de tres sondeos de 2x2 m. situados al este, sur y norte.

La consolidación de la torre ha consistido en la colocación de un apuntalamiento pasivo en el lado oeste de la torre para evitar que ante un posible colapso de la torre esta se pueda venir abajo, dicha estructura se ha construido con vigas de madera apoyándose estas sobre unas vigas de hierro que se han colocado sobre el terreno. Para ello ha sido necesario realizar unas 5 catas de uno 60x60 cm. y una profundidad que oscila entre los 70 a 80 cm. en la realización de estas catas se han documentado 5 UE´s:

001 capa superficial vegetal. Consistencia media de un tono marrón claro

002 tierra de tonalidad blanca que podría a ver sido utilizada para la realización de cal

003 tierra de color negro y arcillosa con tonalidades grisáceas que se trata de tierra de labor

004 tierra grisácea de consistencia dura, podría tratarse de la misma unidad que la 003

005 capa amarillenta

Fig. 16. UE cata 1

Fig. 17. UE cata 2

Fig. 18. UE cata 3

Fig. 19. UE cata 4

Fig. 20. UE cata 5

Fig. 21. Estructura de madera de los apuntalamientos

Fig. 22. Ubicación de las catas

Tras realizar el apuntalamiento de la torre se empezó a realizar la consolidación de la torre con la colocación de varillas de fibra de vidrio y tela metálica para efectuar el cosido de la torre. En esta fase, una vez cosida se efectúa a echarle cal hidráulica para consolidar toda la estructura. Finalizada esta fase y retirada las piedras sueltas que rodean a la torre, se retiran con medios mecánicos en el exterior y con medios manuales en el interior de la torre, se procede a realizar los tres sondeos que están planteados en el proyecto.

Fig. 23. Malla metálica para consolidar la torre.

Fig. 24. Varillas de fibra de vidrio para consolidar muros y coronación de la torre.

Fig. 25. Retirada de las piedras que rodean la torre.

Sondeo 1 tamaño de 2x2 situado al este de la torre.

Sondeo 2: tamaño de 2x2 situado al norte de la torre.

Sondeo 3: tamaño de 2x2 situado al sur de la torre.

Fig. 26. Sondeos

Una vez comenzada la intervención arqueológica se procederá al trabajo manual en la retirada de las diferentes unidades estratigráficas y se seguirá el sistema de documentación según la Matrix Harris y las fichas a emplear serán las elaboradas por el SIAa (2.0). Los materiales aparecidos se embolsarán y se clasificarán según el material del que se trata (cerámica, metal, huesos (fauna y humanos) vidrio, etc.).

Finalmente, se abrieron sólo dos sondeos (al sur y al norte) y una cata en el interior de la torre para documentar posibles estructuras y confirmar que la cimentación de la torre está bien. El motivo por el que sólo se han realizado dos sondeos es debido a que en la visita de inspección realizada por la inspectora de la misma se acordó la no realización del sondeo tres que ubicamos en el lado este y se acordó la apertura de una cata en el interior de la torre para documentar lo que podría haber dentro de la torre, dicha cata sería de unos 80x80 cm.

SONDEO 1

Este fue el primer sondeo que se procedió a abrir en el lado norte de la torre con unas dimensiones de 2x2 m., documentándose 8 unidades estratigráficas. Durante la realización del sondeo se pudo documentar un posible derribo de piedras en la UE008 y se localizó la cimentación o zapata de la torre con una profundidad de un metro y siendo la cimentación realizada con mampuestos irregulares colocados en hiladas y con cal y en algunos puntos acompañando a esa cal material orgánico posiblemente ceniza para fortalecer la masa.

Finalizado el sondeo se procede a proteger la cimentación con geotextil.

Las unidades estratigráficas documentadas han sido:

001 tierra suelta de tonalidad gris claro (suelo de uso actual)

002 tierra de tonalidad amarilla clara de grano fino-medio (tierra de obra)

003 tierra arcillosa de color gris claro con piedras medias

004 tierra arcillosa gris claro y tonalidad amarillenta con piedras medias, aparición de cerámica. Podría ser igual a la UE003

005 tierra limo-arcillosa de la misma densidad que la UE004 y de tonalidad amarillenta clara. Aparición de cerámica

006 tierra lomo-arcillosa amarilla tirando a blanco de tonalidad clara en la que aparece carboncillos y cuya matriz es similar a la UE005. Aparición de cerámica y carbones

007 tierra limo-arcillosa de color amarillo claro. Aparición de cerámica y podría tratarse del final de la cimentación por la aparición junto a la cimentación y bajo ella de roca arenisca

008 derrumbe de piedras

009 cimentación

Fig. 27. Sondeo 1 (apertura)

Fig. 28. Sondeo 1 perfil cimentación

Fig. 29. Sondeo 1 (Cierre)

Fig. 30. Colocación geotextil o kodex

SONDEO 2

Las dimensiones del sondeo 2, en el momento de la apertura son de las mismas dimensiones que el sondeo 1, es decir, 2x2m. Tras la visita de la inspección, se recomienda acortar el sondeo, por lo que siguiendo a lo dicho por la inspección se acorta el sondeo para centrarse en encontrar la cimentación. A partir de este momento el sondeo pasa a tener unas dimensiones de 2x1,20 m. Apareciendo la cimentación y separada de esta a unos 80 cm. aparece un muro que podría tratarse de un muro de contención dado la ubicación en la que se encuentra la torre y que es a partir de esta zona en la que el terreno empieza a ir picando hacia abajo. En el perfil oeste aparece una acumulación de algunas piedras que podría tratarse de un muro o de un derrumbe. Se estuvo bajando manualmente y se ha llegado a una profundidad de 1 m. encontrándose a parte de la cimentación y el muro de contención, roca arenisca que se encuentra bajo estas.

Las unidades estratigráficas documentadas han sido:

001 tierra superficial de color marrón grisáceo de granulometría fina, aparecen restos orgánicos de plantas y cristales de botellas

002 tierra de granulometría fina-media de color amarillo claro (tierra de obra)

003 bolsa de piedras a modo de zavorra en el perfil este del sondeo, se introduce bajo la UE004 (escombrera) aparición de metales y cerámica

004 tierra limo-arcillosa de color gris claro amarillento

005 tierra limo-arcillosa de color gris oscuro tirando a marrón con presencia de piedras medias

006 tierra limo-arcillosa marrón amarillento claro con presencia de piedras medias

007 tierra limo-arcillosa, posiblemente de cal, tonalidad blanca amarillenta. Aparición de cerámica

008 tierra limo-arcillosa de color negro tirando a gris de tonalidad media que corta a la UE007 en el lado oeste del perfil

009 tierra limo-arcillosa de color blanquecino tirando a gris claro, posiblemente sea la misma que la UE007

010 cimentación

011 muro de contención

Fig. 31. Sondeo 2 (apertura)

Fig. 32. Sondeo 2 perfil cimentación

Fig. 33. Sondeo 2 Posible muro de contención

Fig. 34. Sondeo 2 (Cierre)

CATA INTERIOR

La cata interior que se abrió por orden de la inspección tiene unas dimensiones de 80x80 cm. y se localizó en la parte norte pegando a la puerta de acceso con arco que se abrió muy probablemente a finales del siglo XIX o primera mitad del XX. Una vez que se retiró todo el material de escombros que había sobre el suelo de la torre se documentó una losa de hormigón de la cual se tomó una muestra y se procedió a abrir la cata. Una vez retirada la capa de hormigón se documentó que la capa de hormigón se sustentaba en una preparación para el suelo de hormigón con ladrillos de unas dimensiones de 23x11x4 cm. Cuando se retiran los ladrillos se documentan una serie de piedras de mediano a gran tamaño tiradas a modo de escombrera. El trabajo se realizó manualmente retirando las distintas UE (se han documentado un total de 4 UE) y se ha podido llegar a excavar 1,30 m. antes de parar dicha cata por motivos de seguridad.

Las unidades estratigráficas documentadas han sido:

001 solera de hormigón

002 ladrillos de preparación para la colocación de la solera de hormigón

003 tierra de color marrón tirando a grisácea muy suelta que sirve para nivelar la zona

004 tierra de color marrón oscuro

Fig. 35. Cata interior y solera de hormigón (apertura)

Fig. 36. Cata interior (Cierre)

Fig. 37. Perfil cata interior norte

FASES Y EVOLUCIÓN CRONOCULTURAL

Una primera fase que es datable es la de la construcción de la torre que se observa en la cimentación y en lado este, norte y noreste hasta una altura de unos 3 metros

aproximadamente, viéndose en estos tres metros el sistema constructivo original (Figs. 61 y 62) de la torre y de torres adyacentes a la de nuestro estudio datada en el siglo XIV-XV (época nazarí) siendo la planta de las torres circular construidas con piedras de mediano y gran tamaño formando hiladas más o menos regulares. Entre cada hilada se aprecian verdugadas de piedras planas. En el que quedan restos de enfoscado de mortero de cal. En las zonas altas se emplearon ripios de menor tamaño sin formar hiladas. Posteriormente a esta fase y muy probablemente debido al deterioro en el que se encontraba la torre, muy probablemente como se encuentra la torre del Chopo en Colomera. Se aprecia una segunda fase constructiva que consistió en el vaciado de las piedras que formaban la parte maciza de la torre y la reconstrucción de la parte deteriorada de la torre hacia el siglo XVIII aproximadamente, esta unión entre el nuevo sistema constructivo y el antiguo (Figs. 63 y 64) fue quizá el causante del actual deterioro de la torre, en esta segunda fase se inserta la apertura de una puerta en el lado sur mediante un arco realizado con ladrillos a imitación de la época árabe, dicha apertura dataría del siglo XVIII. Por último, nos encontramos con una tercera fase que puede ser que se tratase de adecuar la torre para vivienda, en este caso es observable por la colocación de una losa de hormigón a modo de suelo, la apertura de un hogar en el lado oeste de la torre, unos pisos superiores a modo de habitaciones que se observan gracias a los rollizos que todavía se conservan y la apertura de una puerta en el lado norte. Esta tercera fase puede datarse hacia el siglo XIX-XX. Aparte de la torre, en las inmediaciones de esta nos encontramos con un suelo empedrado que puede ser fechado en el siglo XVIII-XIX y que se trataría de una era.

La torre del Molino, su fábrica es de época nazarí (ss. XIV-XV) elaborada con mampostería de mediano y gran tamaño formando hiladas regulares con verdugadas de piedras planas y en la parte alta se emplearon ripios de menor tamaño sin formar hiladas. La evolución que ha sufrido dicha torre a lo largo de su dilatada existencia, pasando a ver como en una época en torno a los ss. XVIII-XIX la torre fue vaciada y posteriormente tras ese vaciado convertido en un posible molino en el que se identifica huecos de los rollizos de madera que servirían para sustentar las plantas superiores del posible molino o de los pisos superiores de la posible vivienda, y en el lado suroeste en donde se ubica la parte que se ha perdido se encontraría la puerta de entrada al posible molino que se observa gracias al arco de la puerta efectuado con ladrillos (siglo XVIII) (Fig. 65). Siendo las ventanas que se ubican en la parte superior en un número de 3, que deberían de ser 4 dado que sobre la puerta debería de existir otra, se puede afirmar que son parte de la conversión de la torre en posible molino. Hacia el s. XIX-XX se abriría una puerta al noreste (Fig. 67), dicha puerta se abriría en el momento en el que se convirtió en vivienda según información que se nos aportó oralmente. Aparte de todo ello, la aparición de un suelo empedrado junto a la puerta de acceso del lado sur que se trata de un suelo de una era que rodeaba toda la torre (Fig. 66) y que dataría del siglo XVIII-XIX.

En cuanto a los recubrimientos exteriores de la torre datarían a excepción de una pequeña parte al s. XX dado que se tratarían de morteros de cemento, siendo una pequeña parte de mortero de cal en lado noreste y este lo que podrían tratarse de morteros más antiguos, entorno a los siglos XV al XVIII.

Las fases que pueden ser interpretadas como utilización de la torre como vivienda son la aparición del hogar (Fig. 69) en el lado oeste de la torre al interior, los rollizos de

sustentación de los pisos superiores (Figs. 70 y 71), la apertura de la puerta del lado noroeste (Fig. 67) y también el suelo de hormigón que apareció en la torre (Fig. 35).

Se enumeran las unidades estratigráficas y las unidades negativas o interfaces en las que se pueden interpretar de que época son:

Se puede considerar que todas las interfaces o estructuras negativas son producidas principalmente por la conversión de la torre en un posible molino/vivienda y muy probablemente el deterioro actual de la torre se deba a ello, podemos decir sin equivocarnos mucho que estas fases equivalen a los ss. XIX-XX.

En cuanto a las unidades estratigráficas, podemos dividir las en dos partes. Una de mortero de cal y otra de mortero de cemento siendo el mortero de cemento datable en el s. XX y el mortero de cal muy probablemente tiene un abanico cronológico bastante amplio yendo desde el s. XIV al XX.

interior

Fig. 38. Lado este exterior e interior, interpretación cronológica

interior

Fig. 39. Lado norte exterior e interior, interpretación cronológica

interior

Fig. 40. Lado oeste exterior e interior, interpretación cronológica

interior

Fig. 41. Lado sur exterior e interior, interpretación cronológica

ESTUDIO CERÁMICO

Durante los trabajos efectuados en la colocación de las vigas para montar los contrafuertes que sustentaran la torre mientras se trabajaba en ella para consolidarla previo a los trabajos arqueológicos, en este primer caso se abrieron 5 catas para la colocación de dichas vigas de hierro, y durante los trabajos aparecieron restos cerámicos, material de construcción y en la UE 003 de las catas 2 y 5. Dichas unidades estratigráficas se caracterizan por ser una tierra limo-arcillosa de un color básico negro tirando a un color secundario gris y una tonalidad oscura siendo muy compacta con alguna presencia de piedras de mediano tamaño.

MATERIALES

- 18 fragmentos de vidrio/cristal
- 13 fragmentos de metal
- 5 fragmentos de sílex
- 4 carbones
- 27 fragmentos de hueso
- 4 plásticos
- 366 fragmentos de cerámica
- 101 fragmentos de material de construcción
- 1 fragmento de hormigón/suelo

CATA 5 (UE 003)

- 1 bolsa cerámica (7 fragmentos) TC-TM-22-C5-3

TC= Torre-Cardela TM= Torre del Molino 22= año C5= Cata 5 3= UE003

CATA 2 (UE 003)

- 1 bolsa hueso (4 fragmentos) TC-TM-22-C2-3
- 1 bolsa sílex (2 fragmentos) TC-TM-22-C2-3
- 1 bolsa cerámica (25 fragmentos) TC-TM-22-C2-3

TC= Torre-Cardela TM= Torre del Molino 22= año C2= Cata 2 3= UE003

CATA INTERIOR

- 1 bolsa plástico (3 fragmentos) TC-TM-22-CI
- 1 bolsa hueso (1 fragmento) TC-TM-22-CI

- 1 bolsa vidrio (12 fragmentos) TC-TM-22-CI
- 1 bolsa metal (2 fragmentos) TC-TM-22-CI
- 1 bolsa cerámica (5 fragmentos) TC-TM-22-CI
- 4 bolsas materiales de construcción (Ladrillos, Tejas) (44 fragmentos) TC-TM-22-CI

TC= Torre-Cardela TM= Torre del Molino 22= año CI= Cata Interior

Por lo que respecta a los 2 sondeos abiertos a los pies de la torre en sus lados norte, sur se ha documentado lo siguiente: Carbón, vidrio, hueso, metal, cerámica, sílex y material de construcción

Se procedió a su recogida y embasado atendiendo a las características del material encontrado. En bolsas y en cajas de polietileno con tapa.

Durante la intervención se procedió a la protección mediante un revestimiento de papel de aluminio y embolsado en bolsa hermética de los restos óseos encontrados durante las labores de trabajo. Se guardan en cajas que garantizan la estanquidad y resistencia al peso. Para su estudio, se realizó una limpieza mecánica con cepillado suave.

En cuanto al material cerámico y de construcción se procede al almacenamiento in situ en el lugar de la intervención. Una vez terminada la intervención arqueológica se procede al lavado del material por medios mecánicos con cepillo y agua para eliminar la tierra, en caso de proceder a la limpieza de los carbonatos estos se realizarán mediante procedimiento químico con solución de ácido nítrico al 10%. Una vez limpiado el material este se guarda en bolsas y en cajas de polietileno con tapa.

El material recuperado en la Intervención arqueológica puntual de estudio con sondeos y análisis estratigráfico murario de la Torre del Molino, cuya referencia catastral es 18181A002000720000XY situada en el Cerro de los Molinos, polígono 2 y parcela 72 con motivo de apoyo a la conservación y restauración de la Torre del Molino (Torre Cardela, Granada) con fecha de inicio del 3 de mayo de 2022 y fecha de finalización del 8 de marzo de 2023, se han tomado elementos cerámicos de las catas que se realizaron para la colocación de las vigas que sustentarían la torre y por otro lado los materiales aparecidos durante las labores de excavación realizadas en los tres sondeos de 2x2 que se tenía planteado en el proyecto de autorización. Dicho material se encuentra guardado en 3 bolsas diferenciado por material y está formado por:

CATAS:

- 5 fragmentos de hueso (fauna).
- 44 fragmentos de material de construcción (ladrillos y tejas).
- 37 fragmentos de cerámica.
- 2 fragmentos de sílex
- 3 fragmentos de plástico

- 2 fragmentos de metal
- 12 fragmentos de vidrio

SONDEOS:

Dicho material se haya guardado en una caja con 23 bolsas, divididas 10 bolsas para el sondeo 1 y 13 bolsas para el sondeo 2. Las bolsas se encuentran sigladas de la siguiente manera:

GR-TC-TM-22	GR-TC-TM-22
SONDEO	CATA
UE	UE
CERÁMICA	CERÁMICA

SONDEO 1

1. 2 bolsas; UE 006, cerámica (247 fragmentos) TC-TM-22-S1-6
2. 1 bolsa; UE 006, carbón (2 fragmentos) TC-TM-22-S1-6
3. 1 bolsa; UE 004, cerámica (5 fragmentos) TC-TM-22-S1-4
4. 1 bolsa; UE 005, cerámica (7 fragmentos) TC-TM-22-S1-5
5. 1 bolsa; UE 006, sílex (2 fragmentos) TC-TM-22-S1-6
6. 1 bolsa; UE 001, hueso (3 fragmentos) TC-TM-22-S1-1
7. 1 bolsa; UE 004, hueso (1 fragmento) TC-TM-22-S1-4
8. 1 bolsa; UE 006, hueso (19 fragmento) TC-TM-22-S1-6
9. 1 bolsa; UE 001, material de construcción (27 fragmentos) TC-TM-22-S1-1

TC= Torre-Cardela TM= Torre del Molino 22= año S1= Sondeo 1 6= UE006

SONDEO 2

1. 1 bolsa; UE 007, carbón (2 fragmentos) TC-TM-22-S2-7
2. 1 bolsa; UE 001, vidrio (2 fragmentos) TC-TM-22-S2-1
3. 1 bolsa; UE 005, vidrio (4 fragmentos) TC-TM-22-S2-5
4. 1 bolsa; UE 007, vidrio (1 fragmento) TC-TM-22-S2-7

5. 1 bolsa; UE 007, hueso (1 fragmento) TC-TM-22-S2-7
6. 1 bolsa; UE 001, metal (1 fragmento) TC-TM-22-S2-1
7. 1 bolsa; UE 003, metal (10 fragmentos) TC-TM-22-S2-3
8. 1 bolsa; UE 005, cerámica (8 fragmentos) TC-TM-22-S2-5
9. 1 bolsa; UE 001, cerámica (10 fragmentos) TC-TM-22-S2-1
10. 1 bolsa; UE 003, cerámica (17 fragmentos) TC-TM-22-S2-3
11. 1 bolsa; UE 007, cerámica (34 fragmentos) TC-TM-22-S2-7
12. 1 bolsa; UE 007, material de construcción (7 fragmentos) TC-TM-22-S2-7
13. 1 bolsa; UE 005, material de construcción (29 fragmentos) TC-TM-22-S2-5

TC= Torre-Cardela TM= Torre del Molino 22= año S2= Sondeo 2 7= UE007

Siendo GR (Granada) y TC (Torre-Cardela) la denominación del yacimiento, TM (Torre del Molino) la localización dentro del yacimiento que en nuestro caso es Torre-Cardela y 22 que corresponde al año. El tipo de intervención S (sondeo) que es y finalmente la UE (unidad estratigráfica) y lo que contiene dicha bolsa (número de la pieza).

Una vez realizada la limpieza del material cerámico aparecido durante las labores de excavación, por medios mecánicos con cepillo de cerdas y con movimientos ondulantes y agua para eliminar la tierra, se procede también al siglado. Como ya venimos mencionando, el material recuperado en las catas procede de la UE 003, a excepción de la cata interior, dicho estrato está compuesto por una tierra limo-arcillosa negra/gris de tonalidad oscura con intrusiones de piedras de mediano tamaño. Por otro lado, el material recuperado en los sondeos procede de las siguientes UE's en el sondeo 1: las UE 006, 004, 005 y 001, en el sondeo 2 las UE 007, 001, 005 y 003, y la descripción de los estratos es la que sigue:

UE006 tierra lomo-arcillosa amarilla tirando a blanco de tonalidad clara en la que aparece carbonillos y cuya matriz es similar a la UE005

UE004 tierra arcillosa gris claro y tonalidad amarillenta con piedras medias

UE005 tierra limo-arcillosa de la misma densidad que la UE004 y de tonalidad amarillenta clara.

UE001 tierra suelta de tonalidad gris claro (suelo de uso actual)

UE007 tierra limo-arcillosa, posiblemente de cal, tonalidad blanca amarillenta.

UE001 tierra superficial de color marrón grisáceo de granulometría fina, aparecen restos orgánicos de plantas y cristales de botellas

UE005 tierra limo-arcillosa de color gris oscuro tirando a marrón con presencia de piedras medias

UE003 bolsa de piedras a modo de zahorra en el perfil este del sondeo, se introduce bajo la UE004 (escombrera)

Se procedió a realizar la clasificación de los materiales atendiendo a los grupos funcionales a los que pertenece. Una vez hecho la clasificación de los grupos funcionales se realiza la selección de los materiales más significativos y se fotografían, estudian y se siglan.

Entre los materiales de construcción que aparecen los que más llaman la atención son los que se sitúan en la cata interior, en el que se encuentran:

- 34 fragmentos de teja.
- 9 fragmentos de ladrillo.
- 1 fragmentos de suelo de hormigón.

Para la cerámica los materiales que son más significativos aparecen principalmente en los sondeos 1 y 2 y en las UE 006(1), 004(1), 005(1), 007, 003, 001 y 005. Siendo por ejemplo la UE006(1) la unidad 6 del sondeo 1. Aparte de ello, también son significativos los materiales cerámicos que aparecen en las catas, principalmente en la cata 2 UE003 y en la cata interior. Entre los materiales que nos encontramos:

- 1 fragmentos de asas.
- 7 fragmentos de bases.
- 47 fragmentos de bordes.
- 27 fragmentos de cuerpos.
- 248 amorfos.

SONDEO 1

- 2 fragmentos de base.
- 35 fragmentos de bordes.
- 11 fragmentos de cuerpos.
- 171 amorfos.

SONDEO 2

- 5 fragmentos de bases.
- 7 fragmentos de bordes.
- 9 fragmentos de cuerpos.
- 53 amorfos.

CATA 2

- 1 fragmentos de asa.
- 5 fragmentos de bordes.
- 2 fragmentos de cuerpos.
- 18 amorfos.

CATA 5

- 1 fragmento de cuerpo.
- 5 amorfos.

CATA INTERIOR

- 4 fragmentos de cuerpos.
- 1 amorfos.

Si atendemos a los grupos funcionales en los que hemos dividido los materiales aparecidos en el transcurso de la intervención son:

- Vajilla de mesa. Dentro de la división de vajilla de mesa se subdivide en dos:
 - Contenedores de líquidos.
 - Mesa.
- Cocina.
- Almacenaje.

Una vez realizado la división en grupos funcionales introducimos en cada grupo las piezas cerámicas que se suscriben al grupo funcional al que pertenecen.

Realizada la división en grupos funcionales procedemos a seleccionar aquellos materiales que consideramos pueden aportar más información al respecto y los siglamos. Entre los materiales que se seleccionan están los bordes, las asas, las bases y los cuerpos.

Teniendo ya la división en grupos funcionales y seleccionados los materiales que creemos son los más adecuados, procedemos a estudiar los materiales observando la tecnología, la decoración, el tipo y color de la pasta, las intrusiones que posee la pasta y el vidriado.

GRUPOS FUNCIONALES Y MATERIALES

- Vajilla de mesa
 - Contenedores de líquidos:
 - 24 fragmentos de Jarrita-ito
 - 17 bordes.
 - 1 base.
 - 6 cuerpos.

- Mesa: (Ataifor/plato/cuenco)
 - 24 fragmentos
 - 2 bordes vidriado en melado.
 - 1 borde vidriado en verde.
 - 1 bases vidriado en melado.
 - 4 bordes sin vidriar
 - 4 cuerpos sin vidriar
 - 1 asa vidriado en melado
 - 10 bordes sin vidriar
 - 1 cuerpo vidriado en blanco y azul (Fajalauza)
 - 2 amorfos vidriado en melado
- Cocina (olla/cazuela) 18 fragmentos
 - 16 bordes.
 - 2 cuerpos.
- Almacenaje
 - 5 cuerpos
 - 5 bases.
 - 2 bordes.

Los materiales los siglamos de la siguiente manera:

TC-TM-22	TC-TM-22	TC-TM-22	TC-TM-22
S1-UE-nº pieza	S2-UE-nº pieza	C2-UE-nº pieza	CI-nº pieza

Siendo TC la localización (Torre-Cardela), TM la denominación del yacimiento Torre del Molino, 22 se refiere al año 2022, S1 es el sondeo 1, S2 sondeo 2, C2 es la cata 2 y CI es la cata interior, 9 es la unidad estratigráfica y 11 es el número de la pieza.

Comenzando por el estudio de los materiales y atendiendo a sus características podemos observar cómo los contenedores de líquidos (jarrito-ita) están realizados con una pasta clara, realizada en una cocción oxidante y en alguna que otra pieza se puede observar una cocción mixta (oxidante y reductora), la mayoría de las piezas están sin vidriar. Por otra parte, la cerámica de mesa (plato, cuenco, ataifor) está realizada en una pasta ferruginosa y con una cocción oxidante, la cerámica de mesa posee piezas que están vidriadas en verde (una pieza) y en melado (4 piezas) y otras que están vidriadas en blanco (1 pieza y 4 piezas) de estas se puede deducir que una pieza es de fabricación de fajalauza (siglo XVI-XVII) y las otras cuatro por la calidad son de época contemporánea (siglo XIX-XX). Las demás piezas de mesa están sin vidriar. La cerámica de cocina (cazuela, olla) está realizada en una pasta ferruginosa con cocción oxidante y en la mayoría de ellas se puede ver un posible barniz negro que cubre la parte exterior de las piezas. En algunas piezas se puede observar marcas de fuego en el exterior por haber estado en contacto con el fuego. Los materiales de almacenaje están realizados con pasta ferruginosa y con una cocción oxidante.

Con todos estos datos, hemos podido determinar que nos encontramos con cerámica de época nazarí y cerámica de época castellana, aparte de cerámica de época contemporánea (siglo XIX-XX) aparecida en la cata interior, esta zona debió de vaciarse y con posterioridad rellenarse con los materiales aparte de con la cerámica que ha aparecido.

Con toda esta información aportada por los materiales y complementado por la información sacada a la luz durante la intervención, se puede llegar a afirmar que nos encontramos ante una fase final nazarí y castellana y ante un rellano en el que se encuentra materiales bastante recientes.

Fig. 42. Sondeo 1 UE006

Fig. 43. Sondeo 2 UE007

Fig. 44. Sondeo 1 UE004

Fig. 45. Sondeo 1 UE005

Fig. 46. Cata interior

Fig. 47. Cata 5 UE003

Fig. 48. Sondeo 2 UE 005

Fig. 49. Sondeo 2 UE 001

Fig. 50. Sondéo 2 UE003

Fig. 51. Cata 2 UE003

SELECCIÓN

A continuación, enumeramos las piezas que se han decidido seleccionar:

TC-TM-22-S1-6 (2-11-38-37-10-83-73-100-93-102-82-104-5-87-16-88-1-79)

TC-TM-22-S1-5 (6-5)

TC-TM-22-S1-6 (51-23-20-74-24-66-67-65-73-72-75-71-86-15-12-42-29-21-11-60-43-64-2-5-46-9-4-70)

TC-TM-22-S2-7 (25-31-23-2)

TC-TM-22-S2-1-5

TC-TM-22-S2-3 (7-13-17-15-6-3-1-14-2-16-4-5-18)

TC-TM-22-S2-5 (10-9-11)

TC-TM-22-C2-3 (25-9-26-18-6-16-1-24)

TC-TM-22-CI- -(4-5-3-2)

Fig. 52. Selección cata interior

Fig. 53. Selección cata 2

Fig. 54. Selección sondeo 2 UE007

Fig. 55. Selección sondeo 2 UE003

Fig. 56. Selección sondeo 2 UE001

Fig. 57. Selección sondeo 2 UE005

Fig. 58. Selección sondeo 1 UE005

Fig. 59. Selección sondeo 1 UE006

Fig. 60. Selección sondeo 1 UE006

CONCLUSIONES

Como muy bien se puede constatar principalmente en la cara exterior SE, E y NE, se puede afirmar que la construcción de la torre del Molino responde a una técnica constructiva que ha podido documentarse en varias torres defensivas de la misma época, además de documentos científicos que definen estas técnicas constructivas³⁹, por lo que parece ser que como muy bien afirman los diversos autores nos encontraríamos ante un posible programa constructivo de época nazarí que responde a unos parámetros similares para todo el sistema de torres defensivas como podrían ser la ubicación, el tipo de material a emplear, técnica constructiva, morfología, etc. Al tratarse de una obra promovida por el poder reinante, contaría con unas constantes formales claramente identificables. Todo lo que venimos afirmando puede observarse en artículos de Ación Almansa⁴⁰, de Luque Martínez⁴¹, Malpica⁴².

Dicha construcción se realizaba con la utilización de mampuestos dispuestos en hiladas horizontales más o menos regulares, que se enmarcaban entre lajas de piedra o verdugadas de ripios a modo de regularización y/o nivelación para colocar sobre esta otra hilada de mampuestos y seguir así. Esta torre originariamente estaría maciza hasta una altura de 5m aproximadamente dada que la construcción se realizaría dando cara a los mampuestos en el exterior y rellenando posteriormente las hiladas concéntricas hacia el interior (Pedregosa Megías y Rivera Groennou¹) a través de tongadas hasta alcanzar la altura deseada, sino fuera así en la cara interior actual de la torre, la construcción debería haberse realizado dando cara tanto al interior como al exterior y manteniendo el mismo sistema constructivo en una cara como en otra. En el caso que nos ocupa esto no ocurre así, por lo que debería haber estado maciza dado que no interesaba darles cara a los mampuestos hacia el interior y por ese motivo la alineación de mampuestos al interior no conserva la misma estructura que en la cara exterior dado que el interior debió de estar maciza y en algún momento se vaciaría. En este proceso de vaciado de la torre podrían haberse perdido parte de los mampuestos que tenían y para solucionar dichas pérdidas y regularizar la superficie interior se realizaría un nuevo careado interior mediante nuevos mampuestos que es la estructura que podemos encontrar actualmente.

Como hemos dicho anteriormente la técnica constructiva la podemos ver en el lado este principalmente en el que se observa muy claramente dicha técnica con la colocación de los mampuestos y luego la colocación de lajas a modo de regularización, teniendo una altura aproximada entre laja y laja de nivelación de unos 47 cm de media (1 codo

³⁹ Pedregosa Megías, Rafael J. y Rivera Groennou, Juan Miguel "Técnicas constructivas en las torres-atalaya de Montefrío (Granada): la torre de las Cabrerizas" *Arqueología y territorio medieval*, 21 (2014) pp. 155-175

⁴⁰ Ación Almansa, M. "Los tugur del reino nazarí. Ensayo de identificación" *Castrum*, 5, *Archéologie des espaces agraires méditerranéés au Moyen Age*. Murcia (1999) pp. 427-438

⁴¹ De Luque Martínez, F., *El Castillo de Píñar: Análisis estratigráfico de las estructuras de superficie*. Granada, Nakla 2003.

⁴² Malpica Cuello, A. "Los Castillos en época nazarí. Una primera aproximación" *Castillos y territorio en al-Andalus*, Granada (1998), pp. 246-293; *Los Castillos en Al-Andalus y la organización del territorio*. Cáceres. Universidad de Extremadura.

mamuni), esto también lo hemos podido comprobar en otras torres de la zona para poder comprobar dicha teoría y ver si tienen la misma técnica, por lo que tras una visualización in situ de esas torres podemos afirmar que tienen la misma técnica constructiva que la de la torre del molino. En estas torres de comprobación la separación de las lajas tiene una media de unos 47 cm. aproximadamente, teniendo un diámetro de la torre equivalente a la de nuestro estudio (Figs. 49 y 50).

Fig. 61. Técnica constructiva nazarí: hiladas de mampostería regulares enripiadas caras Este

Fig. 62. Técnica constructiva nazarí: hiladas de mampostería regulares enripiadas caras SE

Así, se puede afirmar que la Torre ha sufrido muy diversas fases de reparación como puede observarse en diferentes áreas de la mampostería exterior donde aparecen zonas de morteros y mampuestos de pequeño tamaño con la idea de recomponer pequeñas lagunas o áreas probablemente deterioradas por el paso del tiempo, e incluso recrecidos más recientes como se observa en las imágenes siguientes donde el sistema de colocación de la mampostería no guarda similitud con la técnica nazarí de hiladas enripiadas y donde las uniones que se intentaron realizar entre la mampostería medieval y la reciente no parecen haberse realizado con una traba lo suficientemente correcta provocando una junta de debilidad estructural que sumado a otros factores externos podrían haber producido las grietas de rotura aparecidas en los paños volcados de las caras SE y O. Esta teoría viene a

afirmarse por la presencia igualmente de mampuestos colocados en una posición poco habitual a modo de regularización entre paños de mampostería de diferente época.

Fig. 63. Junta entre sistemas constructivos diferentes en cara exterior SE con indicación de mampuestos de regularización en posición poco habitual

Fig. 64. Junta sin traba entre sistemas constructivos diferentes en cara interior SE

En el lado sur en donde se ubica la rotura de la torre que se debe principalmente a que se abrió para la realización de una puerta, dicha puerta actualmente se ve gracias al inicio de un arco en el lado izquierdo conforme se entra a la torre realizado dicho arco con ladrillos. La apertura de dicha puerta con arco puede que se abriera en época castellana una vez conquistada la localidad y podría tratarse dicha remodelación cuando las infraestructuras defensivas pierden su valor defensivo, en este caso podría tratarse de una modificación realizada entre el siglo XVI o el XVII, o en caso contrario por la forma constructiva del arco podría tratarse su construcción de época almohade, es decir, del siglo XIII por lo que en este caso estaríamos ante una nueva tipología de torre dado que las torres existentes en la zona de los montes orientales son torres macizas hasta la altura de la puerta de acceso que se ubicaría a unos 5 metros de altura aproximadamente y en este caso se encontraría a ras de suelo por lo que debería de existir un recinto fortificado que defendiera la puerta. El acceso al interior de la torre se ha podido documentar gracias al arranque del arco y a la aparición de un suelo empedrado justo en la entrada de la torre por su lado sur, dicho suelo empedrado podría ser parte de una era dado que el lugar que ocupa la torre se convirtió en una era como mencionan los ciudadanos de la localidad.

En el lado norte, se observa otra apertura realizada en la torre para la colocación de otra puerta realizando para ello otro arco, en este caso se conserva la puerta y el arco pudiendo ser observado. Por el contrario, esta apertura se trataría de una rotura efectuada en fechas más recientes y que podría tratarse del siglo XVIII-XIX o XX para la colocación en dicha zona de un molino o vivienda. La rotura en esta zona es más basta y la elaboración del arco al contrario de lo que pasa en la anterior se realiza con piedra, y en este caso la piedra muy probablemente vendría del vaciado de la torre o en su caso tras haber roto los muros de la torre reutilizando dichos mampuestos que se le quitan para la realización del arco.

Fig. 65. Inicio de arco en la apertura del lado sur

Fig. 66. Suelo empedrado

Fig. 67. Apertura mediante arco de una puerta en el lado norte

En el exterior de la torre, en su lado oeste se ha podido documentar lo que vendría a ser una piedra reutilizada de otro edificio, actualmente imposible saber de qué edificio, Muy probablemente esa marca formara parte de algún relieve en el que se ha perdido el relieve

que podría a ver estado hecho en bronce, aunque también podría ser escritura o en su caso una marca de cantero.

Fig. 68. Parte de relieve

Pasando a analizar la parte interior de la torre podemos observar como en la parte oeste se abre una chimenea en la parte baja. Dicha chimenea se abriría sobre el siglo XIX dado que aún conserva el hollín en el tiro de la chimenea. Hablando de otra cosa, se han documentado la existencia de dos forjados a partir de los agujeros que sustentaban los rollizos de los suelos, al documentar estos rollizos podemos afirmar que en una fase que creemos posterior a la construcción de la torre se añadió un piso intermedio aparte de vaciar la torre y crear el piso inferior pasando a tener en época contemporánea unas 4 plantas a diferencia de lo que ocurría en época medieval que la parte baja e intermedia de la torre estarían macizas y por lo tanto constaría de 2 plantas.

Fig. 69. Chimenea/hogar

Fig. 70. Rollizos

Fig. 71. Detalle rollizo

En conclusión, nos encontramos ante una torre de carácter defensivo, dado que nos encontramos en la frontera oriental del reino nazarí con el reino de Jaén que, controlaría el acceso hacia Jaén, Granada y Guadix dada su posición estratégica. Por otro lado, hay que advertir que de la torre medieval sólo quedan los cimientos y sobre el nivel de suelo

actual unos dos o tres metros, pudiendo incluso llegar hasta la altura máxima que se conserva actualmente si se observa atentamente y muy probablemente si se retiraran los enlucidos que recubre la parte superior, eso puede observarse en el lado norte y este principalmente. En la base exterior se observa un sistema constructivo de hiladas de mampuestos de gran tamaño con hiladas de mampuestos realizados con lajas a modo de nivelación para la capa superior, dicho sistema constructivo es de época medieval (nazarí), y se observa de forma clara en los lados este, sur y norte de la torre.

Todo ello se puede interpretar como que los paños que se encontraban en equilibrio inestables en el lado oeste presentan un arranque constructivo de época medieval hasta cierta altura a partir de la cual los mampuestos están colocados más aleatoriamente, pudiendo tratarse de una etapa constructiva de reparación o reconstrucción más reciente. Esa unión entre fases constructivas podría haber sido un punto de debilidad la cual se pudo manifestar en las fracturas (según criterio del arquitecto).

Pasando a la parte interior, se puede observar a diferencia de lo que ocurre en el exterior que los mampuestos se encuentran colocados de forma aleatoria sin guardar las estructuras de hiladas de nivelación de época medieval, esto podría ser consecuencia del proceso de vaciado interior de la torre para otro uso (vivienda o molino) habiendo adecuado el interior para dicho uso. Este posible vaciado interior del primer tercio de la torre también se observa en la cata interior que se hizo junto a la puerta abierta en el lado norte en donde parte de los mampuestos estaban fracturados a consecuencia del vaciado, todo ello se ve en la cata que se dibuja en todo el perímetro interior actual de la torre, consecuencia de este proceso de vaciado. Posteriormente a este vaciado se colocó un pavimento formado por una base de ladrillo cerámico y una capa de mortero de cemento enlucido que se sustentaban sobre un relleno de mampostería seca.

La torre se encuentra muy alterada teniendo múltiples reparaciones y añadidos que se han ido colocando a lo largo de los siglos, es por eso que nos encontramos ante una torre bastante difícil de interpretar. Las diferentes zonas reparadas van desde muy probablemente época árabe, a las diferentes modificaciones y añadidos en etapas posteriores como por ejemplo cuando se convierte en vivienda o en molino, siendo estas modificaciones realizadas en época moderna (SS. XVI-XVIII) y más recientemente en época contemporánea y actual (SS. XIX-XXI) como muy bien se puede ver en la utilización del hormigón (el hormigón se emplea por primera vez a principios del siglo XX).

Fig. 72. Torre del Mencal situada en Pedro Martínez

Fig. 73. Torre de Frontina situada en Belerda

BIBLIOGRAFÍA

- IBN HAYYĀN (1981) Crónica del Califa 'Abdrrahmān III an- Nāṣir entre los años 912 y 942. Traduc. María Jesús VIGUERA MOLINS y Federico CORRIENTE, Zaragoza, pp. 115-116.
- IBN HAYYĀN (1953) Al-Muqtabis III, trad. J.E. GURÁIEB. Cuadernos de Historia de España, XVII, pp. 155-165.
- Hechos del Condestable D. Miguel Lucas de Iranzo (1940), ed. Juan de M. CARRIAZO y ARROQUÍA. Madrid, p. 462.
- A.R.Ch.G., cab.3, pieza 194, leg. 20. Public. Rafael PEINADO SANTAELLA: La Repoblación de la tierra de Granada. Los Montes Orientales (1485-1525). Granada, 1989, p. 44.
- Gran Crónica de Alfonso XI (1976). Edic. Diego CATALÁN, Madrid, t. I, p. 303.
- Crónica de Juan II. C. ROSELL (ed.) (1953), vol. II. Biblioteca de Autores Españoles. Madrid, p. 321.
- ACIÉN ALMANSA, Manuel (1974) La vida fronteriza en la zona meridional de la serranía de Ronda (1470-1501), Granada.
- ACIÉN ALMANSA, Manuel "Los tugur del reino nazari. Ensayo de identificación" Castrum, 5, Archéologie des espaces agraires méditerranées au Moyen Age. Murcia (1999) pp. 427-438
- AGUIRRE SÁDABA, F. J. y JIMÉNEZ MATA, M. C. (1979) Introducción al Jaén islámico. Estudio geográfico-histórico. Jaén, pp. 232-233.

- ARGÜELLES MARQUEZ, Manuel (1987) “El sistema defensivo nazarí Monte-frío-Moclín”, II Congreso de Arqueología Medieval Española, Madrid, t. II, pp.85-91.
- BOSQUE MAUREL, Joaquín (1971) *Granada, la tierra y sus hombres*. Granada.
- BLEDA PORTERO, Jesús; MARTÍN CIVANTOS, José María; MARTÍN GARCÍA, Mariano (1999) *Inventario de arquitectura militar de la provincia de Granada. Siglos VIII al XVIII*. Diputación de Granada, 447 p. 84-7807-269-1.
- HUICI MIRANDA, Ambrosio (1951) *Al-Ḥulal al-mawšiyya*. Crónica árabe de las dinastías almorávide, almohade y benimerín, Tetúan, p. 114.
- GÁMIR SANDOVAL, Alfonso (1956) “Reliquias de las defensas fronterizas de Granada y Castilla en los siglos XIV y XV”, *Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos*, V, pp. 43-72.
- JIMÉNEZ MATA, María Carmen (1990) *La Granada islámica. Contribución a su estudio geográfico-político-administrativo a través de la toponimia*, Granada, p. 58.
- JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Milagros y QUESADA QUESADA, Tomás (1992) “en los confines de la conquista castellana: toponimia y poblamiento de los montes granadino-giennenses en el siglo XIII según la documentación cristiana”, *revista del centro de estudios históricos de Granada y su reino*, 6, pp. 51-78.
- QUESADA QUESADA, Tomás (1989) *La serranía de Mágina en la baja Edad Media (Una tierra fronteriza en el reino nazarí de Granada)*, p. 360.
- DE LUQUE MARTÍNEZ, Flor (2003) *El castillo de Píñar: Análisis estratigráfico de las estructuras en superficie*, colección de Arqueología y Patrimonio NAKLA, Granada. Editorial Alhulia, pp.39-50
- DE MATA CARRIAZO, Juan (1971) *En la frontera de Granada*, Sevilla.
- MALPICA CUELLO, Antonio (1996) *Poblamiento y Castillos en Granada*, editores El Legado Andaluz y Lunwerg Editores, Madrid pp. 104 y 250.
- MALPICA CUELLO, Antonio. “Los Castillos en época nazarí. Una primera aproximación” *Castillos y territorio en al-Andalus*, Granada (1998), pp. 246-293; *Los Castillos en Al-Andalus y la organización del territorio*. Cáceres. Universidad de Extremadura.
- MALPICA CUELLO, Antonio (2000) “Las villas de frontera nazaríes de los Montes granadinos y su conquista”, GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio y BARRIOS AGUILERA, Manuel (eds.): *Las Tomas: antropología histórica de la ocupación territorial del reino de Granada*. Granada, p. 65.
- MARTÍNEZ RUÍZ, Juan (1985) “Contribución al estudio de la toponimia menor mozárabe granadina”, *revista de filología hispánica*, LXV, pp. 1-24.
- PEDREGOSA MEGÍAS, RAFAEL J. Y RIVERA GROENNOU, JUAN MIGUEL “Técnicas constructivas en las torres-atalaya de Monte-frío (Granada): la torre de las Cabrerizas” *Arqueología y territorio medieval*, 21 (2014) pp. 155-175
- PEÑATORREDÍA, S.; PÉREZ MESA, D.; PARREÑO CASTELLANO, J.M. (1997) *Aproximación a modelos de ordenación territorial en áreas de montaña. La comarca de los Montes granadinos*. Granada, p. 31.
- RODRÍGUEZ MOLINA, José (1988) “La frontera entre Granada y Jaén, fuente de engrandecimiento para la nobleza (siglo XIV)”, SEGURA GRAIÑO, Cristina (ed.) *Relaciones exteriores del reino de Granada. IV coloquio de historia medieval andaluza*, Almería, pp. 237-250.
- SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel (1975-1976) “La cora de Ilbīra (Granada y Almería) en los siglos X y XI según al-‘Uḍrī”, *Cuadernos de Historia del Islam*, VII, pp. 5-85.